

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

***Ezúton mondok köszönetet
minden S.C.H.C. arcnak,
interjúalanyaimnak, akik
készségesen segítettek
kutatómunkámat.***

Berzsenyi Dániel Főiskola
Bölcsészettudományi Főiskolai Kar
Művelődéstudományi és Kommunikáció Tanszék

SAVARIA COLONIA HARDCORE

EGY SZUBKULTURÁLIS CSOPORT LEÍRÁSA

Konzulens:
Murai András
adjunktus

Készítette:
Kovács Ágnes
kommunikáció – német szak

Szombathely
2004.

TARTALOMJEGYZÉK

Köszönetnyilvánítás

Tartalomjegyzék	1
1. Bevezetés	3
2. Szubkultúra és identitás	
2.1. Szubkultúra-elméletek	5
2.2. Identitáskonceptiók	10
2.2.1. A test mint az identitás kifejezője	12
3. A kutatás módszere	
3.1. Terepmunka – résztvevő megfigyelés	15
3.2. Szóbeli kérdezés – interjú	16
3.3. Írásbeli egyéni kérdezés – kérdőíves felmérés	17
4. A hardcore szubkultúra története és filozófiája	
4.1. Hardcore-történelem	19
4.2. Do-It-Yourself, avagy Csináld magad!	19
4.3. A Straight Edge szubkultúra	21
4.4. Vegetarianizmus, veganizmus	24
4.5. Kapcsolatok környezetvédő, állat- és emberjogi szervezetekkel	25
5. A szombathelyi „hardcore-arcok”	
5.1. A szcéna gyökerei és általános bemutatása	28
5.2. Találkozóhelyek	30
5.3. A szubkulturális csoport jellemzői	
5.3.1. Külső megjelenés	
5.3.1.1. Ruha-és hajviselet, divatjelenségek	32

5.3.1.2. Azonosító és megkülönböztető jelek:	
Tetoválások és szimbolikájuk	35
5.3.2. Zene és dalszövegek	40
5.3.3. Koncertek	42
5.3.4. Kapcsolatrendszer: család, barátság, csoporttagság	44
5.3.5. Jellemző szóhasználat, szleng	46
5.3.6. Életmód: alkohol- és drogfogyasztás, dohányzás, sport	48
5.3.7. Világnézet, vallás	50
5.3.8. Jövőkép	52
5.5. A mozgalom jelenlegi aktivitása	53
6. Utószó / Összegzés	54
◆ Jegyzetek és képjegyzék	56
◆ Bibliográfia	63
◆ Mellékletek	
A) Kérdőív	66
B) Táblázatok	
B)1. Életforma/társadalmi réteg szerinti megoszlás	70
B)2. Iskolázottság	70
B)3. Nem-straightedge tagok káros szenvedélyei	71
C) Illusztráció	
C)1. Koncertfényképek	72
C)2. Plakátok, szórólapok, lemezborítók	75
C)3. Savaria Colonia Hírlevél	79

1. BEVEZETÉS

Kutatásom célja egy városi szubkulturális csoport leírása és önmegjelenítési formáinak értelmezése. A fiatal felnőttekből és fiatalokból álló szubkultúra egy zenei-ideológiai mozgalmat, a *hardcore* mozgalmat képviseli Szombathelyen.

A szubkultúra fogalmával együtt szokás említeni a devianciát – ezúttal mégis olyan csoportosulásról van szó, amelynek idősebb tagjai zökkenőmentesen beilleszkedtek a felnőtt társadalomba, legfeljebb külső megjelenésükkel tűnnek ki. Egyik interjúalanyom szavaival céljuk értéket közvetíteni, egy maguk által felállított értékrendszerhez tartani magukat. Ezek az értékek sokhelyütt találkoznak a társadalom által preferált értékekkel, így egyfajta „pozitív” szubkulturális csoportnak tekinthetők. Az agresszív zene, a tetoválások, a külső szemlélő számára agresszivitást sugárzó koncertek ugyanakkor elutasítást válthatnak ki a domináns társadalom tagjaiban.

Dolgozatom a kulturális antropológia eszköztárát használva terepmunkán alapszik: a csoport tagjaival készített félig strukturált interjúk, mélyinterjúk információit kérdőíves felmérés statisztikai adataival egészítettem ki. Az interjúalanyok kiválasztásánál a McCall és Simmons által a terepkutatáshoz igazán alkalmasnak tartott „hólabda-mintát” kombináltam a „kvótás mintával”.¹

Tanulmányomban foglalkozom mindazzal, ami által a csoport megkülönbözteti magát a társadalom többi tagjától: a szubkultúra tagjainak külső megjelenésével, érték- és normarendszerével, azonosító/megkülönböztető jeleinek szimbolikájával, világnézetével; továbbá iskolázottságával, valamint alkohol- és drogfogyasztási szokásaikkal. Utóbbi azt a hipotézisemet támasztotta alá, mely szerint a közösségben, mint a nemzetközi mozgalomban, reprezentálódik két alcsoport: az alkohol- és drogfogyasztást, dohányzást teljes mértékben elutasító ún. „straightedge”, és az azt elfogadó „non-straightedge” alcsoport. (Lásd a 4.3. fejezetet.) Választ kívánok adni arra a kérdésre is, vajon a nem „straight edge” elveket vallók milyen mértékben hódolnak káros szenvedélyeiknek.

Másik hipotézisem szerint a zenei szubkultúrához tartozást meghatározza a családból hozott érték- és normarendszer, így feltevésem szerint a csoport tagjai hasonló társadalmi rétegből származnak, hasonló iskolázottsággal rendelkeznek. A

nemzetközi mozgalom 1970-es évekbeli munkásosztálybeli eredete (punk gyökerek) okán feltételeztem, hogy a szombathelyi csoporttagok többsége is munkásosztálybeli, illetve az alsó középosztályhoz tartozik, átlagosan szakközépiskolai végzettséggel. (Bár természetesen a '70-es évek angolszász munkásosztálya és a mai magyar, szociológiai értelemben vett munkásosztály közé nem tehetünk egyenlőségjelet.) Kérdőíves felmérésben választ kaptam az alábbi változókra, hipotézisem részben beigazolódott, ám váratlanul magasnak bizonyult a középosztálybeliek aránya. Ez HAGAN és Phil COHEN szubkultúra-elméletével kapcsolatban vet fel kérdést, melyekre dolgozatomban részletesen kitérek, és hozzá magyarázattal is szolgálok.

Vizsgálatom tárgya a Savaria Colonia Hardcore közösséget alkotó szűk csoport, az alapító kb. 30 fős baráti társaság volt. A szombathelyi mozgalomról előzetes ismeretekkel rendelkezttem, hat-hét éve érdeklődni kezdtem a zene és a szubkultúra iránt: részt vettem koncerteken, birtokomba kerültek a szubkultúra objektívációi, kazetták és fanzinek. Akkor a közösséget alkotó szűkebb csoporttal nem kerültem kapcsolatba. Főiskolai tanulmányaim során a kulturális antropológia tudományterülete rendkívül megragadott, ezért diplomamunkámul mindenképpen egy szubkulturális csoport kutatását szerettem volna végezni. Így esett választásom a Savaria Colonia Hardcore mozgalomra, melynek (szub)kultúrája iránt már korábban is érdeklődtem.

Clifford GEERTZ-cel szólva, szívesen bontogattam a közösség jelentéseinek hálóját.

2. SZUBKULTÚRA ÉS IDENTITÁS

2.1. Szubkultúra-elméletek

A dolgozatomban vizsgált csoport egy szubkultúra képviselője, ezért az alábbiakban áttekintem e fogalom meghatározását és a szakirodalomban fellelhető szubkultúra-elméleteket, melyek leírása egyben történeti összegzés is. Továbbá, hogy hogyan és miért alakulnak ki a szubkultúrák, hogyan kategorizálhatjuk őket, milyen funkcióval rendelkeznek, sőt milyen alrendszerekre bonthatók – ezek az alrendszerek egyben elemzési alapul is szolgálnak.

Kutatásom során a kulturális antropológia módszereit használtam, így – mivel a szociológia és a kultúranropológia fogalomhasználata e téren megegyezik – a szubkultúra meghatározásakor a szociológus ANDORKA Rudolf definícióját emelem ide. Szerinte a *szubkultúra* egy nagy társadalmon belül élő kisebb társadalmi csoport kultúrája, mely eltér a többség kultúrájától. Az adott társadalmi csoport kultúráját képezik a rá jellemző normák és értékek, mindennapi és tudományos ismeretek, irodalmi, művészeti, zenei alkotások, valamint az ember alkotta tárgyi környezet. *Norma* alatt viselkedési szabályt ért, amely előírja, hogy a szubkultúra tagjainak bizonyos helyzetekben hogyan kell, illetve hogyan nem szabad viselkedniük. Megszegését valamilyen szankció bünteti. Az *értékek* kulturális alapelvek, amelyek kifejezik, hogy az adott társadalmi csoportban mit tartanak fontosnak és kívánatosnak, jónak vagy rossznak. ²

Az ifjúsági szubkultúrákkal foglalkozó irodalomban RÁCZ József rendszerezése szerint három hullám észlelhető: az első, *klasszikus elmélet* szerint az ifjúsági szubkultúra a társadalom alsó rétegeiből származó fiatalok csoportját jelenti. Maga a szubkultúra a rossz társadalmi helyzetükből szükségszerűen következő problémákra adott csoportszintű válasz: normasértő (bűn)cselekmények, a környező társadalom értékrendszerének elutasítása, lázadás. Tagjai passzívan sodródhatnak, deviánsak. Ez a megközelítés az 1950-es évekre, az amerikai funkcionalista szociológiára volt jellemző. Az 1970-es években virágzó „új hullám” Angliában bontakozott ki, és az okok helyett a folyamatot vizsgálta, ahogyan a domináns társadalomtól elkülönülő „szimbolikus univerzumok” létrejönnek. Itt a szubkultúra tagjai aktív döntéshozók, akik kihívást jelentenek a

többségi társadalomnak, mert megkérdőjelezi egyetlen és „objektív” voltát (hiszen az is konstruált). Nem lázadók, hanem „mások” – a szubkultúra e másság kifejezése és nyilvános megjelenítése. Az észlelt társadalmi problémák és a szimbolikus rend egyeduralma ellen szimbolikusan küzdenek, az azonosságtudat főleg külsőségekben jelenik meg: hajviseletben, öltözködésben válik láthatóvá és publikussá a kollektív ellenállás, a tömegkommunikáció jelentős szerepvállalásával. A harmadik hullám a *posztmodern*, melyben a szubkultúra „részben a posztmodern világ sivárságával szemben egyszerű „jó”, részben pedig az érthetetlen, meg nem érthető világban az értelem (jelentés) kis szigeteit alkotja. Egyébként pedig domináns kultúra és szubkultúra nem léteznek, csak (...) laza „társas hálók” vannak, melyek szövevénye alkotja a társadalmat.”³

Hogyan és miért alakulnak ki a szubkultúrák? Albert K. COHEN, aki az elsők között tanulmányozta ezt a kérdést, az *alkalmazkodási problémák csoportos megoldásának elméletét* írja le A szubkultúrák általános elmélete című munkájában. Kiindulási pontja az a feltételezés, mely szerint minden emberi cselekvés „problémák megoldására irányuló folyamatos erőfeszítés-sorozat.”⁴ (Probléma alatt érti például azt is, hogy két nyakkendő közül melyiket válasszuk.) A különböző társadalmi csoportok problémái eltérőek. Egy bizonyos csoporthoz való tartozásunk elismerése és a felénk irányuló megbecsülés függ attól, hogy megegyeznek-e nézeteink, normáink, meggyőződéseink a csoportéval. Ha ezekben magunkra maradunk, státuszvesztést szenvedünk. Ezért erős ösztönzés tart vissza attól, hogy ne térjünk le a csoportnormák által kijelölt útról. Így ha problémáink nem oldhatóak meg a csoport számára elfogadható módon, akkor nem próbálkozunk önálló megoldással, hanem keresünk egy más szubkultúrával rendelkező csoportot, amely megoldási mintáit elfogadhatóbbnak találjuk. COHEN szerint a szubkultúrák kialakulásának döntő feltétele „hasonló alkalmazkodási problémákkal küszködő több olyan cselekvő személy létezése, akik tényleges interakcióban állnak egymással.”⁵ Az újítás felmerülését „felderítő gesztusok” követik, majd ha több személynél is rokonszenvre talál, megindul az új megoldás közös kidolgozása. A végtermék, melynek közösen elkötelezzük magunkat, a résztvevők egyesülése egy kompromisszumban, amely egy kulturális folyamat. Ezt a szerző „kölcsonös átalakítási folyamatnak” nevezi, ahol a másik

átalakítása része önmagunk átalakításának. Amikor felmerülnek a közös vonatkoztatási rendszer – azaz érdekek, előítéletek, konvenciók és értékítéletek hálójának – csoportnormái, akkor új szubkultúra merül fel. A szubkultúra életképességének kísérő jelensége a csoportsszolidaritás megjelenése és a résztvevők fokozott interakciója. A csoport további léte, valamint a tagokkal való baráti kapcsolat értéké válik a szemükben, mivel csakis az értékrendszerüket megosztókkal való interakcióban találják nézeteik társadalmi megerősítésre. Amennyiben az új szubkultúra a többségi társadalom által tabunak tartott vagy megvetett magatartást erősíti meg, és nem fontos számára a kívülállók jóindulata és megbecsülése, úgy a kívülállók elvárásaival ütköző magatartásforma a csoporton belüli elismertség feltételévé is válhat. ⁶

Ezt figyelhetjük meg a hardcore mozgalmon belül kialakult „straight edge” szubkultúra esetében, ahol az alkalmazkodási problémából eredő újítás – a dohányzás, az alkoholfogyasztás, és a promiszkuitás elutasítása – megbecsülésre talál, pontosan azért, mert a csoporton kívüliek elvetik. (A „straight edge” kultúráról bővebben a 4.3. fejezetben.)

A szubkultúrákat kategorizálhatjuk aszerint, hogy mennyire állnak szemben a domináns renddel, mennyire tartja őket a társadalom deviánsnak.⁷ Eszerint megkülönböztetünk „normasértő”/„bűnelkövető” és „bulizó” ifjúsági szubkultúrákat. A társadalmi rend megsértéseire adott válasz a média szerepvállalásával az első esetben az, hogy „erkölcsi pánikot gerjeszt”, mozgósítja ellene a többségi társadalmat, míg a „bulizó” típus esetében divatossá teszi az adott szubkultúrát, megfosztva ellenállásától. HAGAN Kanadában folytatott vizsgálata szerint a későbbi életmenetre kifejtett hatásukban is eltérés mutatkozik: a munkásosztálybeli fiatalok „bűnelkövető” szubkulturális részvétele kulturális hiányhoz vezet, súlyosabb esetben egyértelműen negatívan hat. A nem munkásosztálybeliek „bulizó” szubkultúra-tagjainak több lehetőségük van, így jövőjükben nincs negatív következménye a deviáns szubkultúrában való részvételnek, sőt „pozitív hatású a későbbi foglalkozási pozíciók megszerzésében. E „bulik” ugyanis (...) segítenek olyan társas kapcsolatokat létrehozni, melyekre a felnőtt életben, többek között az elhelyezkedésben, a munkatársakkal való kapcsolattartásban van szükség.”⁸

Fenti kategorizálás alapján a Savaria Colonia Hardcore csoportosulás „bulizó” szubkultúra, melyhez HAGAN a „nem munkásosztálybeli” jelzőt kapcsolta – ám a csoport 54%-ban munkásosztálybeli tagokkal rendelkezik, és munkásosztálybeli értékeket preferál, amint az a későbbiekben kitűnik. Életformájukat tekintve kevesebb, mint felük (46%-uk) tartozik a középosztályhoz.

Phil COHEN Szubkulturális konfliktusok és külvárosi lakóhelyi közösségek című munkájában írja: „Én a magam részéről nem hiszem, hogy a középosztály szubkulturákat termelne ki, mert a szubkulturákat nem egy uralkodó kultúra termeli ki, hanem egy alárendelt kultúra.”⁹ Ez esetben hova soroljuk a „nem munkásosztálybeliek ’bulizó’ szubkulturáját? Cohen fenti kijelentését annyiban egészítem ki és gondolom tovább, hogy napjainkra a középosztály is alá-, pontosabban mellérendelt kultúrává vált, így maga is termel ki szubkulturákat. Széttöredező, elbizonytalanodó világunkban egyre több problémával találják szembe magukat a fiatalok, így a csoportszintű szubkulturális megoldások soha nem látott kavalkádja virul, megszámlálhatatlan zenei és egyéb szubkulturális irányzattal. A posztmodern szubkultúra-elmélet alapján nem létezik domináns kultúra, sem szubkultúra, így a sok-sok mellérendelt kultúra egyike a középosztályé is, amely ugyanúgy kitermelhet szubkulturákat.

A szubkultúra funkciójának leírásakor RÁCZ József két irányzatot különböztet meg: első estben a szubkultúra mint *csoport* jelenik meg, amely jelentős *szocializáló szerepet* tölt be a magukra maradt vagy kirekesztett fiatalok életében. A második esetben jobb szociokulturális körülményekkel rendelkező, kivonuló fiatalok a szubkultúra tagjai, amelyben a szubkultúra *háttér* az *egyéni* önkifejezés, önmeghatározás számára. RÁCZ csoportosítását HAGANéval társítva a munkásosztálybeli fiatalok „bűnelkövető” szubkulturája szocializáló funkcióval rendelkezik, míg a nem munkásosztálybeliek „bulizó” szubkulturája háttér-funkcióval bír.

A dolgozatomban szereplő kérdőíves felmérés eredményeképpen megállapíthatom, hogy a vizsgált szubkulturális csoport a társadalmi réteghez tartozás szempontjából munkásosztálybeli-középosztálybeli hibrid. Mint ilyen, egyszerre bír szocializáló és háttér funkcióval, ám egyértelműen a „bulizó” kategóriába sorolható.

A szubkultúra *látens funkciója* Phil COHEN szerint „kifejezni és, ha „mágikusan” is, de feloldani a szülők kultúrájában rejtve maradt vagy feloldatlan ellentmondásokat. (...) a szülők kultúrája által életre hívott szubkultúrák sorozata mindig ugyanannak a központi témának valamilyen variációja – e téma ideológiai szinten nem más, mint az ellentmondás a hagyományos munkásosztálybeli puritanizmus és a fogyasztás új keletű hedonizmusa között; gazdasági szinten a társadalmilag mobil elithez és az új lumpenproletariátushoz tartozás között.”¹⁰

Egy adott szubkultúra alapvetően négy alrendszerre osztható COHEN szerint, ezek pedig a formák két alaptípusára – a „plasztikus” formákra: öltözködés és zene, valamint az „infrastrukturális” formákra: szleng és szertartások. Ezek mindegyikét vizsgálom dolgozatomban, a szertartásoknak jelen esetben a koncertek felelnek meg. Szerinte egy szubkultúra elemzése csak akkor teljes, ha az elemzés a következő három szint mindegyikére kiterjed: a történelmi sík; a szemiotikai sík, azaz a mód, ahogyan artikulálódnak; és a fenomenológiai sík, ahogyan a szubkultúrát „megélik” annak tagjai.¹¹

A Savaria Colonia Hardcore mozgalom és általánosan a hardcore mozgalom történetének leírásával, a csoport szemiotikai elemzésével, és a mélyinterjúk során feltárt fenomenológiai szinttel úgy gondolom, teljes leírást adhatok erről a szubkultúráról.

2.2. Identitáskonceptiók

A szubkulturális csoport vizsgálatokor kíváncsiak vagyunk arra, hogyan gondolkodnak magukról, milyen én- illetve csoportazonossággal rendelkeznek – ehhez szükséges áttekintenünk az identitás fogalmát, a történelem során változó megközelítéseit, a hozzá kapcsolódó elméleteket, illetve az identitás „típusait”.

Az antropológus Anthony P. COHEN az identitást olyan képnek tekinti, „melyet mások látnak valakiről, vagy amelyet láttatni szeretne magáról.”¹² Ez meglehetősen velős definíció, az alábbiakban az identitás több megközelítéséről is említést teszek.

A történetiség szempontjából Stuart HALL megkülönbözteti a *felvilágosodás identitásképet*, melynek központjában a gondolkodó ember áll, mint önálló, tudatos lény, egységes énképpel. A *szociológia identitásképet*, melyben az identitás az én és a külvilág, azaz az egyén és a társadalom interakciójában formálódik, miközben újabb és újabb szimbólumrendszerekbe kerül bele (ide köthető a szimbolikus interakcionizmus elmélete). Végül a *posztmodern identitásképet*, mely az előbbihez hasonlóan a külvilág által meghatározott, folyamatosan változik; nincsen befejezett én, az identifikáció folyamata lezárhatatlan. Széttöredezettség jellemzi, nem rendelkezik rögzült vagy folytonos identitással: különböző alkalmakkor különböző identitásokat öltünk magunkra. „Ha úgy érezzük, hogy születésünktől halálunkig egységes identitással rendelkezünk, az csak azért van, mert egy vigasztaló történetet, vagyis „az én narratíváját” szőjük magunk köré.”¹³

A szociálpszichológiában – LÁSZLÓ János nyomán¹⁴ – két fő identitáskonceptióról beszélhetünk: az első ERIKSON nevéhez fűződik, pszichoanalitikus indíttatású, és a *személyes identitás* fejlődésének törvényszerűségeire irányul. Számára az identitás újjászerveződő mintázat, mely összeköti az egyén múltját jelenével és jövőjével. ERIKSON pszichoszociális fejlődés-elméletében az emberi életciklust nyolc szakaszra osztja, ezekből az ötödikben, a serdülőkorban kezdődik az identitás valódi alakulása. Ilyenkor a gyermekkori azonosulások haszna már nem érvényesül, az identitás egy olyan új alakzat kialakulásából ered, „amelyben egy társadalom (gyakran egy szubkultúra)

azonosítja a fiatal egyént, elismerve őt annak, amivé vált.”¹⁵ Így nyilvánvaló, hogy a serdülők ekkor kezdenek érdeklődni a szubkultúrák iránt, ekkor válnak csoporttaggá. Az általam vizsgált csoport tagjai 15-19 éves korukban kezdtek érdeklődni a zenei szubkultúrák iránt, majd 18-22 évesen a hardcore iránt.

A másik identitáskonceptió a szociálpszichológiában a TAJFEL, TURNER, BREAKWELL és más angolszász szerzők nevéhez kötődő, csoportlélektani indíttatású *szociálisidentitás-elmélet*. Feltételezi, hogy rendelkezünk a pozitív szociális identitás szükségletével, vagyis pozitív önértékelésünket csoport-hovatartozásunk által tudjuk kielégíteni; a csoporttal való azonosulás így én-fogalmunk részévé válik. Az identitás csoportközi összehasonlítások során alakul ki. Ezért, írja BREAKWELL, fontos lesz számunkra az a nézetrendszer/valóságkonstrukció, amit csoportunkkal közösen dolgoztunk ki és tartunk fenn. Egy harmadik, egyre népszerűbb irányzat a *szociálisreprezentáció-elmélet*, mely azt kutatja, hogyan jelenik meg a csoportok kommunikációjában a világ értelmezése és magyarázata. A csoport által létrehozott és a fenntartott szociális reprezentáció hozzájárul a csoporttudat kialakulásához, mivel a közös „világ szemlélet” erősíti a közös identitás élményét. További funkciója, hogy egyben identitást is konstruál: amikor egy csoport értelmezi a valóságot, egyúttal állításokat fogalmaz meg magáról, kik ők, hová helyezik magukat. A „ (...) szociális reprezentációk a közvetítő szociális jelentések olyan hálózatát biztosítják, ami anyagot és textúrát szolgáltat az identitás megalkotásához.” – írja JOVCHELOVICH.¹⁶ A szociális reprezentációs folyamatokat segíthet megérteni és értelmezni az identitásdinamika. BREAKWELL *identitásfolyamat-elméletében* a csoportközi viselkedéseket négy „*identitásdinamikai szükséglet*” is befolyásolja: a pozitív önértékelés szükséglete, az identitás mint önazonosság (eriksoni értelemben vett) folyamatosságának szükséglete, az én egyediségének szükséglete, másoktól való különbözőségének szükséglete, továbbá az én hatékonyságának szükséglete. Ezek alapján döntjük el, mely csoportokban vállalunk tagságot, és mely szociális reprezentációk kialakítására illetve átvételére leszünk fogékonyak.¹⁷

Jan ASSMAN¹⁸ felfogásában az identitás egy önmagunkról kialakult tudattalan kép tudatosulása. Szerinte az Én kintről befelé növekszik, saját

csoportunk interakcióiban és kommunikációjában való részvételünk és önelképzelésünk által épül fel bennünk. (A csoport Mi-azonossága tehát elsőbbséget élvez az egyén Én-azonosságával szemben.) Az identitás szerinte – a szociológia identitásképehez hasonlóan – társadalmi, illetve „szociogén” jelenség. Mi- és Én-azonosságra osztja fel, utóbbin belül különbséget tesz „egyéni” és „személyes” identitás között: Az *egyéni identitás* az egyén tudatában kiépült és fenntartott kép az őt mindenki mástól megkülönböztető vonásokkal, a hús-vér test vezérfonala mentén kifejlődött tudat az egyén csökkenthetetlen egyediségéről, összetéveszthetlenségéről és pótolhatatlanságáról. A *személyes identitás* az egyén minden olyan szerepének, tulajdonságának és képességének összessége, melyek a társadalom sajátos helyzeteibe tagolódása révén hárulnak rá; az egyén társadalmi elismertségére és besorolhatóságára vonatkozik. Az Én-azonosság mindkét vetülete „szociogén” és kulturálisan meghatározott: az adott kultúra és korszak nyelvezete és képzeletvilága, értékei és normái sajátos módon formálják és szabják meg. A társadalom tehát az egyén alkotóeleme. Mindenfajta identitás, így az Én-azonosság is, társadalmi konstrukció lévén, *kulturális identitás*. *Kollektív identitáson*/Mi-azonosságon azt a képet érti, amelyet egy csoport önmagáról fest, s amellyel a tagok azonosulnak. Ereje attól függ, mennyire él elevenen a csoporttagok tudatában, mennyire képes motiválni a gondolkodásukat és cselekvésüket. *Az identitás szimbolikus megjelenési formái* a rítusok és a táncok, viseletek és tetoválások, ételek - italok, emlékművek, tájegységek, de bármiből lehet jel az összetartozás kódolására. ¹⁹

2.2.1. A test mint az identitás megjelenítése

Nyilvánvalóan testünk, „az Én és a világ közti burok” ²⁰, a legkifejezőbb, elsődleges hordozója identitásunknak. Mivel testünk választja el énünket a külvilágtól, általa jelenítjük meg bensőnket: gondolatainkat, érzéseinket testünk

segítségével testbeszéddé, szavakká alakítjuk, ruhaviseletünkkel is „üzenünk”. Egyes szubkulturális csoportokra különösen jellemző öltözködésük, hajviseletük – gondoljunk csak egy színes tarajú punkra. Ezért e csoportok leírásakor rengeteg információ nyerhető a fenti jól látható kódok értelmezésével.

David FIELD ²¹ szerint a test a magunkról alkotott elképzelés és a szociális identitás bázisa: „A test nyilvánvalóan egy sor nagyon fontos identitás alapjául szolgál, elsőként a saját testről alkotott kép, az ún. „body-image” alapjául.”²² Olyan megkülönböztető jellemzők sokaságát hordja, melyek a szociális cselekvések szempontjából jelentősek: ezek közül a legnyilvánvalóbb a nem. Másik fontos jellemző a kor, harmadikként a testet mint a rassz és az etnikum látható szimbólumát említi. A vizsgált szubkulturális csoport tagjai mind az európai rasszhoz tartozó férfiak, (eltekintve itt feleségeiktől, barátnőiktől, akik ugyan részesei a csoport életének, de nem zenélnek.) Életkoruk a fiatal felnőttkor.

A test funkciói közül az „állvány-szerepet” emeli ki: testünk állvány, amire a ruháinkat akasztjuk, és közszemlére tesszük. Azaz meghatározó az öltözet, és ehhez kapcsolódva a szexuális viselkedés (mennyi és milyen ruhadarabot viselünk mások jelenlétében) is. (Erről még lásd a Koncertek című alfejezetet!) Továbbá a nevünk, mivel objektív, mások figyelmét megragadó, „nyilvánvaló” karakterrel rendelkezik, mégis szubjektív - nagyon bizalmas és személyes. Testünk negyedik funkciója, hogy a cselekvés eszköze. Tetteink alapján ítéljük meg és értékeljük magunkat, ahogy mások is tetteink alapján ítélnek és értékelnek minket. Utolsóként FIELD a testbeszédet említi, mint a test fontos funkcióját, melynek szerepe jól látható a „double-bind” (kettős kötés) esetében, amikor is a nyelvi üzenet és a testbeszéd üzenete eltér, és az utóbbi tartalmazza a valós információkat. Összegzésként megállapítja, hogy testünk „egyéniségünk letéteményese”.²³

FIELDdel ellentétben KENDE Anna szerint a test „nem valamiféle bázisa az identitásnak”, hanem maga az identitás: „A „test mint szöveg” elgondolás arra utal, hogy a testre írt kulturális jelek alkotják a test jelentését, ezáltal a test, illetve annak kulturális reprezentációi, ezáltal a külső és belső szemlélő számára egyaránt olvashatóvá válnak. (Bordo, 1993) Így lehetséges, hogy látszólag a test tölti be a társadalmi csoportok közti megkülönböztetés feladatát is, és a testre írt szöveg az,

amelyről a különbség, a hovatartozás leolvasható. (Hooks, 1997) (...) A test eszköz az identitás alakulásában, így nem választható el attól. Megjelenésünk nem csak tükrözi társadalmi státusunkat, hanem ezen keresztül történik az önkifejezés, így igyekszünk elérni a vágyott társadalmi státust.”²⁴

A vizsgált szubkulturális csoport külső megjelenésének kódjait, testre írt szövegét, az 5.3.1. fejezetben írom le és értelmezem.

3. A KUTATÁS MÓDSZERE

Clifford GEERTZ szerint egy kultúra vizsgálatakor „cselekvőre orientálnak” kell lennünk: akkor értjük meg az adott (szub)kultúrát, ha megértjük, hogy a benne élők hogyan tekintenek saját magukra. A saját és a Másik kultúra közti távolságot a jelenlét által tudjuk leküzdeni, amely hídként funkcionál a két kultúra között.²⁵ Ezért munkám terepkutatás, résztvevő megfigyelésen alapszik, ezt magyarázzák és pontosítják a mélyinterjúk kvalitatív információi, alátámasztva és kiegészítve a kérdőíves felmérés statisztikai adataival. A módszereket a későbbiekben részletezem.

Kutatásomhoz a KAPITÁNY szerzőpáros ajánlása alapján az ún. „lány” társadalomtudományi technikákat alkalmaztam, hogy a szubkultúrát működésében figyelhessem meg és elemezhessem, a lehető legcsekélyebb beavatkozással; bár a beavatkozás kiiktathatatlan minimuma, hogy megjelenik a vizsgált környezetben a kutató személy vagy egy rögzítő eszköz.²⁶ A kutatás tervezésében, kivitelezésében és végül eredményeinek feldolgozásában hasznos gyakorlati tanácsaival nagy segítségemre volt Earl BABBIE, A társadalomtudományi kutatás gyakorlata ²⁷ című írásával.

3.1. Terepmunka – résztvevő megfigyelés

A résztvevő megfigyelés technikáját használva igyekeztem beavatkozás-mentesen tanulmányozni a szubkulturális csoport kommunikációs módját, tevékenységét, tárgyi környezetét. Az interjúk alkalmával sajnos előfordulhat, hogy akaratlanul is befolyásolom az adatközlő reakcióit; viszont hat-hét éve több koncerten is részt vettem, a szubkultúra objektívációit (pl. fanzineket) olvastam és gyűjtöttem. Akkoriban még senki sem sejtette, hogy koncertélményeim egy későbbi kutatáshoz szolgálnak majd adatokat (még én sem), így valóban hiteles forrásból meríthettem. A 2004-ben készített interjúk, tereplátogatások során kutatóként azonosítottam magamat.

A vizsgált kultúra jelentéshordozóit a szimbólumelemzés segítségével értelmeztem. COHEN szerint a személyek vagy csoportok egy kultúrán keresztül

próbálnak megnyilvánulni, mégpedig úgy, hogy jelentéseket hoznak létre. Ezek hordozói a szimbólumok. ²⁸ Hogyan fedezhetjük fel, hogy mi hordoz jelentést? A KAPITÁNY házaspár útmutatása alapján elsősorban az ismétlődés, a gesztusra utaló használatmód bír jelentőséggel. Fontos még ezek háttere, továbbá valaminek a hiánya, sőt a tabuk, az eltérések, mind jelentést hordozhatnak. A helyes értelmezéshez ismernünk kell a kontextust, a vizsgált dolog történetiségét, követve a holisztikus szemléletmódot. ²⁹

A résztvevő megfigyelés, esetünkben koncertek, zenekari próbák során a kultúra azon megnyilvánulásait is rögzíthetjük, amelyekre egy kérdőíves felmérés nem, a mélyinterjú pedig nem mindig adhatnak részletes választ. Mi több, amíg nem találkozunk az adott jelenséggel, eszünkbe sem jut rákérdezni, hiszen addig nem tudunk létezéséről. Ilyen, a résztvevő megfigyelés során feltároló jellemzők a csoport tagjainak egymás közti nyelvhasználata, a szleng, üdvözlési formái, viselkedési módozatai, térközszabályozása.

A megfigyelt jelentéshordozókról mélyinterjúk során kaphatunk a csoporttagoktól kiegészítést, magyarázatot. A tanulmányozott szimbólumokat – az előbbieket, valamint a szubkulturális csoport jelképeit, tagjainak jellemző ruha- és hajviseletét, tetoválásait –, az 5.3. fejezetben elemzem.

3.2. Szóbeli kérdezés – interjú

Az interjúalanyok kiválasztásánál a McCALL és SIMMONS által a terepkutatáshoz javasolt „hólabda-mintát” kombináltam a „kvótás mintával”. Elsőként a „hólabda-mintát” alkalmaztam: azaz az első csoporttagot, akit meginterjúvoltam, megkérdeztem, szerinte ki a legmeghatározóbb, iránymutató személyiség a csoportban. Vele is interjút készítettem, és őt már meg sem kellett kérdezniem, magától javasolta a további három interjúalanyt. Így a minta úgy gördült egyik kérdeztől az általa javasoltakhoz tovább, akár egy hólabda. ³⁰

Előzetes ismereteim alapján a vizsgált csoport körülbelül 30 főt számlált. Hét emberrel készítettem interjút, a minta reprezentativitásának érdekében a jellemző

alcsoporthok képviselőivel: így a három alapító együttes vezetőivel, egy „straightedge” és egy „nem straightedge” csoporttaggal, az idősebb és a fiatalabb generáció egy-egy reprezentánsával. A mintában így minden kategória képviselteti magát.

A legalább másfélórás mélyinterjúk alkalmával kvalitatív, személyes információkat nyertem az értékorientációkról, a személyes motivációkról és indíttatásokról, illetve a mozgalom történetéről. Részletesen megfigyelhettem az alanyok nyelvhasználati eltéréseit és sajátosságait, öltözetét és hajviseletét, a hozzájuk tartozó magyarázatokkal. Az adatközlők rendkívül készségesen beszéltek, több órán keresztül is.

A beszélgetéseket az interjúalanyok beleegyezésével diktafonnal rögzítettem az adatok későbbi pontos idézhetőségének, visszakereshetőségének érdekében.

A hanganyag kijegyzetelése után az elemezni kívánt kategóriák szerint kódoltam a gyűjtött anyagot.

3.3. Írásbeli egyéni kérdezés – kérdőíves felmérés

Hogy minél teljesebb képet kapjunk a vizsgált szubkulturális csoportról, nem elégedhetünk meg a kvalitatív információkkal; a szelektív észlelés hibáját elkerülendő, ajánlatos figyelembe venni kvantitatív bizonyítékokat is. Az interjúk során elhangzott vélemények egy-egy jellemző látásmódot reprezentálnak, de nem érvényesek az egész csoportra. A kérdőíves felmérés számszerű tényekkel egészíti ki az interjúk kvalitatív eredményeit, választ kapunk belőle például csoporton belüli arányokra. Így a kutatás eredménye nem torzul, nem redukálódik csupán a mélyinterjúk alkalmával megkérdezettek információira.

BABBIE szerint a statisztikai adatok felvételének ideális eszköze a kérdőív, mert alkalmas a nagyobb alapsokaság vizsgálatára, és az így nyert adatok magyarázatul szolgálhatnak a többi kutatási módszer eredményeihez.³¹

Másik fontos, a kérdőíves felmérés mellett szóló indok volt, hogy névtelen. Így olyan indiszkrét kérdésekre is őszintén válaszolhattak az alanyok, melyekre egy

beszélgetés alkalmával esetleg a valóságosnál kedvezőbb választ adtak volna, nem akarván magukat rossz színben feltüntetni. Ilyenek például a kábítószer- és alkoholfogyasztás gyakoriságát mérő kérdések.

15 zárt, és 1 nyitott kérdésből álló önkitöltős kérdőívet alkalmaztam, BABBIE útmutatása alapján³² ügyelve a pontos és világos kifejezésmódra, a kérdések rövidegére, egyértelműségére és sorrendjére. Felvételükre zenekari próbák, illetve interjúk alkalmával került sor, a csoportból senki sem tagadta meg az ívek kitöltését. Többen írtak pár szavas kiegészítést egy-egy megjelölt válasz mellé, ezek értékes kiegészítő információknak bizonyultak, a vonatkozó helyeken idézem is őket.

13 darab ívet vettem fel, a szubkulturális csoport magját alkotó, színtérialapító emberekkel, akik ma is aktív részesei a közösségnek. A kérdőíves felméréssel nyert adatokat a szcena általános bemutatásánál, az 5.1. fejezetben, illetve a szubkulturális csoport életét meghatározó kvalitatív tényezők számszerű alátámasztására, az 5.3.4., 5.3.6, 5.3.7. fejezetekben használtam fel.

A kérdőív a Mellékletben olvasható, értékeléséről lásd még a Táblázatokat.

4. A HARDCORE SZUBKULTÚRA TÖRTÉNETE ÉS FILOZÓFIÁJA

4.1. Hardcore-történelem

A hardcore mozgalom az 1980-as évek elején, New Yorkban született, alapjában véve egy zenei-ideológiai irányzat. „A punkmozgalomból nőtt ki, bár hamar kivált belőle és szembe is fordult vele. (...) A lényeg persze nem a zenében, hanem a szövegekben és a magatartásban van: a punk nihilista, cinikus hozzáállásától eltérően a hardcore-hősök nagyon is határozott elképzeléseket fogalmaznak meg a jövőt illetően; a hardcore-mozgalomhoz hozzátartozik a politikai tevékenység: a szintéren előfordulnak újbalos, krisnás, sátánista, szélsőséges természetvédő csoportosulások csakúgy, mint jobbos, nemzeti HC-csapatok. A lényeg, hogy a hardcore mindig szemben áll a szerinte a pusztulás felé tartó fogyasztói társadalommal. Nemcsak a zeneiparral, hanem az egész rendszerrel.”³³

Állítólag az amerikai *D.O.A.* együttes használta először a „hardcore” elnevezést, *Hardcore 81* című lemezükön.³⁴ A szó magyar jelentése „kemény mag (pl. mozgalomé)”, „a kemény maghoz tartozó”, „megrögzött, makacs”, illetve „kemény”.³⁵

4.2. Do-It-Yourself, avagy Csináld magad!

A hardcore-közösségek a semmiből teremtődtek: barátok alapítottak együtteseket, saját költségen adták ki felvételeiket – anélkül, hogy bárki is figyelmet szentelt volna nekik, felépítettek maguknak egy világot, ahol bárki alapíthat együttest, ahol mindenki elképzelése érvényes, és az egység fontosabb az egyéni érdekeknél.³⁶

A magyar *Wanted* zenei magazinban, mely 1998 júniusában tízoldalas összeállítást közölt a hardcore stílusról, olvashatjuk a következőket: „A mozgalom pár év leforgása alatt kialakította totális alternatív zenei hálózatát független kiadókkal, terjesztőkkel, rádióállomásokkal és koncertszervezőkkel: tökéletesen kikapcsolva a

hivatalos fórumokat és cégeket. A szervezésben jelentős szerepet játszottak (...) a fanzine-ek.”³⁷

Az alacsony anyagköltségre törekvő, így rendkívül egyszerű kivitelű újságokat általában fénymásolással sokszorosítják, „... de itt a tartalom a fontos, nem az, hogy jól nézzen ki.”³⁸ Ennek ellenére a szombathelyi szcena *Warning Again* című lapja (Lásd a borító tasakjában!) megjelenésében is igényes, nyomdai kivitelű. A fanzine műfaja Wice és Daly meghatározása szerint „a 40-es – 50-es években honosodott meg Amerikában, de a maiak a Szovjetúnió stencilezett, később fénymásolt szamizdatjait is az őseik között tartják számon.”³⁹

A fanzinek a szubkultúra írott fórumai: bemutatják a zenekarokat és hírt adnak róluk, interjúkat, lemezkritikákat, koncertbeszámolókat, apróhirdetéseket, véleményrovatot tartalmaznak – továbbá bármit, amit szerkesztői arra érdemesnek tartanak. Koncerteken, kézből-kézbe terjesztik, de postai úton is megrendelhetőek.

A koncertszervezés teljes folyamata szintén a „csináld-magad” elv szerint működik: ha külföldi a zenekar, a szervező e-mail-en lép kapcsolatba velük, majd időpontot egyeztet a kiszemelt klubbal, azután a többi zenekarral, akik szívesen játszanának velük egy koncerten, saját maga elkészíti a plakátot, sokszorosítják, „... aztán indulhat a buli.” – meséli a Colonia fiatalabb generációjához tartozó, ám annál tapasztaltabb koncertszervezője.⁴⁰

Az internet térhódításával a mozgalomnak is bővültek a lehetőségei: a zenekarok honlapjain naprakész hírek találhatóak, az elektronikus levelezőlistáknak köszönhetően az információkat hírlevelek útján terjesztik. A szombathelyi szintér információforrása a *Savaria Colonia Hírlevél*. (Lásd a Mellékletben.)

A koncertek szervezését, a külföldi és a belföldi együttesek, színterek közti kapcsolattartást nagyban megkönnyíti az elektronikus információs sztráda.

4.3. A Straight Edge szubkultúra

A *straight edge* mozgalom (ejtsd: sztrédeds, rövidítése: sXe) alapelvei az alkohol, a drogok – így a cigaretta is, mint lágy drog –, és a válogatás nélküli nemi élet elutasítása. Egy washingtoni hardcore együttes - a *Minor Threat* - énekese, Ian McKAYE indította útjára a mozgalmat a nyolcvanas évek első felében, az alábbi két dalszöveggel:

*„Don't smoke/Don't drink/Don't fuck/ At least I can fucking think
I can't keep up/ Can't keep up/ Can't keep up/ Out of step with the world”*
(Out of Step, Minor Threat, 1981)

*„I'm a person just like you/But I've got better things to do
Than sit around and fuck my head/Hang out with the living dead
Snort white shit up my nose/Pass out at the shows
I don't even think about speed/That's something I just don't need
I've got the straight edge*

*I'm a person just like you/But I've got better things to do
Than sit around and smoke dope/'Cause I know I can cope
Laugh at the thought of eating ludes/Laugh at the thought of sniffing glue
Always gonna keep in touch/Never want to use a crutch
I've got the straight edge”*

(Straight Edge, Minor Threat, 1981) ⁴¹

A HC-mozgalmon belüli sXe-mozgalom azóta már színesedett, például sok mai straight-edge-es vegetáriánus vagy vegan.⁴² Egy szombathelyi sXe-es csoporttag nyilatkozata: „Én vegetáriánus is vagyok, de a kettőnek nincs köze egymáshoz. Valaki azt mondja, hogy ez egy követelmény, aki straightedge, az legyen vegetáriánus – ez egy hülyeség. Az alapelvekbe nem tartozik bele.” ⁴³

(A 'straightedge' szó az angol-magyar szótár szerint egyébként 'absztinens, önmegtartóztató' –t jelent. Felmerül a kérdés, vajon e mozgalom hatására keletkezett-e a melléknév?)

Az irányzat szimbóluma a három iksz: **XXX**, utalva a három alapelvre. A

szombathelyi közösség egy straightedge tagja jobb csuklójának belső oldalára tetoválva viseli a motívumot.

Klasszikus megkülönböztető jelük a kézfej(ek)re rajzolt **X**, amely onnét ered, hogy az amerikai klubokban a bejáratnál így jelölték meg a fiatalkorúakat, akiket még nem lehetett kiszolgálni alkohollal - tehát egyfajta ironikus utalás.⁴⁴ Koncertek alkalmával rajzolják magukra fekete filctollal, az ábrán látható módon:

1. kép

A vizsgált szubkulturális csoport egy straightedge tagjának nyilatkozata:

„Van ilyen klikkesedés, amivel nem értek egyet: straightedge, nem-straightedge; ez azt könnyíti meg. De én például nem ezért rajzolom fel. Hátha valaki nem tudja mi az, megkérdezi, elmondom neki, és akkor hátha megtetszik neki ez a dolog. Erőltetni nem kell. (...) ez a szövegből indult ki, (...) aminek a refrénje elég egyszerű és lényegre törő, azt jelenti, hogy 'nem iszok, nem szívok, nem b*szok, legalább tudok gondolkodni'. A szívás itt a kábítószer jelenti, aztán, hogy mik tartoznak még bele a straight edge-be, azt később mindenki kitalálta magának: hogy lehet kávé inni, vagy nem lehet kávé inni, meg ilyesmi. De igazából itt arról szól az egész, hogy a problémáidat tisztán, tiszta tudattal oldod meg; nem úgy, hogy leiszod magad, aztán dühöngsz egyet, és másnap ugyanúgy a probléma ott áll előtted, csak mondjuk nyolc órán keresztül nem emlékszel semmire, és addig nem volt a probléma. Erről szól a szöveg, a kábítószeres és az alkohol teljes mellőzése, (...) [az ember] felelőtlen nemi életet nem él, párkapcsolatban hűséges, monogám életmódot folytat, legalábbis én ezt így vettem le a szövegből, és én eszerint tartom a dolgaimat.”⁴⁵

Jelenleg a szombathelyi hardcore színtéren 5 ember definiálja magát straightedge-ként. „Voltunk vagy 15-en, aki X-et rajzolt, aztán páran fölhagytak velem. (...) Sokan nem saját maguknak csinálták, csak provokációnak szánták, hogy straightedge-ek, azok már nem azok. Azok most isszák a sört rendesen és részegek a koncerten, és annak idején ők köpködték ezeket az embereket, akik részegek voltak koncerten. A hardcore egyik alapigazsága, hogy 'az idő majd megmondja', ez a 'time will tell'. Az idő majd megmutatja, hogy ki gondolta komolyan, és ki nem, ezt a dolgot. Az kétségtelen, hogy az emberek változnak, de a változás meg a gyökeres fordulat között azért van némi különbség.”⁴⁶

A másik oldal véleménye: „'99-2000-ben nagyon megfogott a dolog, aztán csalódtam benne, túl volt erőltetve; utána csak drogmentesnek tartottam magam, nem ittam, nem dohányoztam 2003-ig, amikor már nem érdekelt, és 2003-ban újra elkezdtem sörözni. Azóta sem dohányzom, meg semmi más. (...) Sokat ártott a színtérnek, fölöslegesen osztotta meg [a színteret.]”⁴⁷

Az SCHC közösség kisebb része vallja magát „ikszesnek”, de feltételezéseimnek megfelelően reprezentálódnak a helyi mozgalomban:

4.4. Vegetarianizmus, veganizmus

Ahogy nem minden hardcore-os mondja magát straightedge-nek, de a többségük nem fogyaszt drogokat és alkoholt, úgy a veganizmus sem általánosítható az egész mozgalomra, de a vegetarianizmus elég népszerű a HC mozgalom tagjainak körében.⁴⁸

A veganizmus követői nem fogyasztanak semmilyen állati terméket, ideértve a tejtermékeket, a tojást, a mézet, sőt állati eredetű ruházatot sem hordanak, mint például a bőrcipő és -táska, vagy a szőrmefélék, és nem használnak állati tollból készült árucikkeket. A vizsgált szombathelyi közösség egy tagja, aki „Vegan” feliratú tetoválást visel a jobb csuklóján, felette pedig egy sárga napraforgót, a vegan életmód, az erőszakmentesség, a fény felé fordulás jelképét, így nyilatkozott: „Az emberi szervezetnek semmi szüksége nincs a hústra. Van egy másikatípusú lehetőség, amivel erőszakmentesen lehet táplálkozni, vér nélkül.”⁴⁹

Az amerikai *Earth Crisis* zenekar az egyik elsőszámú harcosa a vegan mozgalomnak. E szélsőséges állatvédő irányzatról így beszélnek az együttes tagjai a *Struggle* című amerikai fanzine-ben: „Az *Earth Crisis* egyik legfontosabb célja azon szenvedések bemutatása, amelyeken az állatok keresztülmennek a mészárszékeken, vágóhidakon, laboratóriumokban, kísérleti központokban. A veganizmus nem más, mint a könyörület esszenciája, építőköve a békés világ megvalósításához. A legtöbb emberbe azt nevelik, hogy az állatok biológiai gépek. Mi felismertük, hogy ők is érző egyedek, ártatlan élőlények. (...) Mi elhatároljuk magunkat a halálpártól. Mi tisztességesebbé tesszük a világot.”⁵⁰

A szombathelyi színtér egy vegetáriánus képviselője megjegyezte, ő nem könyörületből nem eszik húst, hanem az állatok iránt érzett tisztelete miatt.⁵¹

4.5. Kapcsolatok környezetvédő, állat- és emberjogi szervezetekkel

A hardcore vállalja, hogy szélsőséges és erőszakos; ez szerintük pozitív erőszak, melynek lényege a cselekvés, az elkeseredett változtatni akarás, ami abból a felismerésből fakad, hogy semmi sem változik. A HC-mozgalom olyan problémákat vesz a nyakába, amelyek megoldására nincsen esélye: elszegényedés, társadalmi igazságtalanságok, bűnözés, elidegenedés, a természet pusztulása. A z amerikai mozgalom a különböző pacifista és más polgárjogi szervezetekkel összefogva számos politikai akciót bonyolított le, így például a *Rock Against Reagan* demonstrációsorozatot. Egy kirívó példa: a kanadai *Subhumans* hardcore-együttes két tagja öt évet ült börtönben avégett, hogy több ízben megpróbáltak felrobbantani egy környezetszennyezéséről híres helyi gyárat és több, pornográf lapokat terjesztő boltot.⁵²

„A hardcore életforma követői általában fontosnak tartják továbbá azt is, hogy foglalkozzanak a környezetvédelem kérdéseivel, fegyverkezés elleni „háborút” folytatnak, és általában érintkezésben vannak pacifista, anarchista, zöld és emberjogi szervezetekkel. Függetlenül attól, hogy sXe elveket vallanak-e vagy sem, ezek azok a követelmények, melyeket mindegyikük elfogad, és más szabályrendszereket nem követnek.” – olvashatjuk a *Warning Again* című szombathelyi fanzinben.⁵³

„Az amerikai hardcore-fanzine-ekben élénk disputa folyik a fegyverkezéstről, a multinacionális vállalatok elleni direkt akciókról, az állati jogokról, az erdők pusztulásáról, a lemezekon kirohanásokat végeznek az USA és az Európai Unió ellen, (...).”⁵⁴ A magyar szcéna szamizdatjai közül a szombathelyi *Warning Again* cikkei: Füstfelhő az üveghegy felett; Az ember és a Föld viszonya; Nyugati szél...; Genetikai kísérlet – ne vedd bel!; Védtelenek; Az állati jogok egyetemes nyilatkozata; Ki kérdezi meg őket? –Avagy gondolatok a xenotranszplantációról; Gázos-e a benzinhelyzet?; Blicceljünk bátran!; Génmanipuláció, csapó kettő; McDonald’s. Igen vagy nem? Naná, hogy NEM!; Direkt akciók; Gyerekek a tűzvonalban; A reklám, a reklám...; Olcsó húsnak (sok) víz az ára... . (A fanzint lásd a borító tasakjában!)

Amint az a fentiekből kitűnt, a hardcore nagy hangsúlyt fektet a természet

megóvására, azon belül is az állatvédelemre. Sok zenekar és rajongó kerül kapcsolatba radikális természetvédő mozgalmakkal, mint például az *Earth First!* (radikális ökológiai mozgalom, tagjai elsősorban erdőirtások és útépitések ellen lépnek fel), a *Sea Shepherd*, a *Pacific Wild Life* vagy az *Animal Defense League*. Ide sorolható még az *Animal Liberation Front*, amely „az állatok jogaiért küzdő aktivisták laza szövetsége. Akcióik célpontjai kutatólaboratóriumok, vágóhidak, szőrmeállat-farmok és szőrmeüzletek. (...) A szervezet kapcsolatban áll a *PETA* nevű állatvédő ligával, akcióikat is ők publikálják. Az FBI véleménye szerint a Front – tucatnyi más állatvédő mozgalommal együtt – terrorista szervezet.”⁵⁵ A *PETA* (=People for the Ethical Treatment of Animals) mozaikszó magyar jelentése: Emberek Az Állatokkal Való Etikus Bánásmódért. Az 1980-ban alapított állatjogi szervezet az állatok jogainak elismeréséért és védelméért harcol. Azon elv szerint cselekszik, miszerint nekünk embereknek nincsen jogunk hozzá, hogy az állatokat bármilyen formában is kizsákmányoljuk, bántalmazzuk vagy felhasználjuk, értékesítsük.⁵⁶

A legtöbb hardcore-együttes egyetért ezekkel az elvekkkel, honlapjaikon a fenti szervezetekre mutató linkeket találunk, sőt buzdítást munkájuk támogatására.

Egy magyar vonatkozású példa a hardcore és az állatvédelem kapcsolatáról: az amerikai *Ignite* hardcore-zenekar (fényképük a 32. oldalon látható; frontembere a magyar származású Zoli TÉGLÁS, aki kitűnően beszél az anyanyelvét annak ellenére, hogy az USA-ban született), legutóbbi magyarországi koncertjük alkalmával ellátogatott abba az Európában egyedülálló állatmenhelyre, ahol korábban a szórakoztatóiparban dolgozó, „elhasználott” ragadozók - többnyire medvék és farkasok – tölthetik nyugdíjas éveiket a halál helyett. A veresegyházi menhely adományokból tartja fenn magát, s mivel a nagyvadak etetése rendkívül költséges, már többször a megszűnés veszélye fenyegette. A kaliforniai hardcore-együttes a magyarországi koncert teljes bevételét felajánlotta a menhely számára. Támogatásukból épülhetett meg például a medveitató, azonkívül továbbra is rendszeresen látogatják és látják el adományokkal a medve- és farkasmenedékhelyet.

A szombathelyi szintér zenekaraira látványos természetvédő tevékenység nem jellemző. A Fauna Állatvédő Egyesület és a HUMUSZ (Hulladék

Munkaszövetség) aktivistáival van kapcsolata zenekartagoknak, akik a tőlük kapott szóróanyagokat, ha egyetértettek tartalmával, kitették a koncertjeiken. A tavalyi soproni VOLT Fesztiválon a *Social Free Face* zenekar a Zöld Sátorban lépett fel: „azzal, hogy egy-egy ilyen koncerten, fesztiválon játszunk, az nekünk bőven elég. Az, hogy most egy-egy fanzint elviszünk, vagy egy Fauna Híradót kirakunk egy koncerten, az nem hiszem, hogy túlságosan sokban segítene a környezetvédelemben.” – nyilatkozta énekeseik.

A szcena zenekaraival ellentétben a közösség egy fiatalabb képviselője részt vett direkt akciókban: a városban elhelyezett cirkuszi táblákat plakátoltak le a cirkuszi állatok szenvedéseit bemutató fénymásolatokkal, illetve egy ízben lezárták biciklizárral a helyi McDonald's gyorsétterem bejáratát a McDonald's, mint a környezetszennyezés jelképe elleni tiltakozásul.

A nemzetközi hardcore-mozgalom élénk kapcsolatokat ápol az emberjogi szervezetekkel is, mint az Amnesty International. „Az 1961-ben alapított emberi jogi szervezet volt az első, amelyik rendszeresen katalogizálta a világszerte elkövetett jogtiprásokat. A londoni székhelyű társaság a '80-as években vált közzismertté (...). A szervezet hírnevét az évente kiadott *Report on Torture and Political Persecution Around The World* (jelentés a világszerte elkövetett kínzásokról és politikai üldöztetésekről; (...) alapozta meg (...).”⁵⁷

Megállapíthatjuk tehát, hogy a hardcore mint zenei irányzat elválaszthatatlanul összefonódott egy politikailag meglehetősen aktív mozgalommal. Politológiaiilag a fenti témák a baloldalhoz köthetőek, az SCHC mozgalom politikai hozzáállásáról részletesen lásd az 5.3.7., Világnézet, vallás című fejezetet.

5. A SZOMBATHELYI „HARDCORE-ARCOK”

5.1. A szcena gyökerei és általános bemutatása

Az alábbiakban leírom a szubkulturális csoport történetét napjainkig, majd általánosan bemutatom a jelenlegi szcénát.

Az interjúalanyok a Savaria Colonia Hardcore mozgalom előzményeként említik, hogy 1989 és 1992 között működött egy illegális pinceklub a szombathelyi Fő téren: „megűrt hely volt tulajdonképpen, néha lejöttek a nyomozók meg ilyesmik, körbenézegettek, hogy kik láznak arrafele.”⁵⁸ „... a srácok levitték oda az erősítőket, meg ott jöttek össze zenélni az amatőr zenekarok.”⁵⁹ Mint például a Cachtos, a Canis Merga, a Tiltott Zóna, a Bullshit, a K.H.V. (Keleten A Helyzet Változatlan), ezek punk-hardcore együttesek voltak. „Szombathelyi, nem SCHC zenekarok, de tulajdonképp sorolhattam volna oda is, csak akkor még nem volt meg ez a csoportosulás.”⁶⁰ Már a pinceklubban fellépő formációk közül is volt, amelyik kifejezetten hardcore zenét játszott, mint például a Bullshit, így korai szombathelyi hardcore zenekarnak tekinthetjük. Az illegálisan elfoglalt légospincében működő együttesek egykori tagjai közül kerültek ki a Savaria Colonia Hardcore mozgalom alapító tagjai is.

Mivel egy folyamatról volt szó, konkrét dátumot nem lehet megjelölni, ám tény, hogy az SCHC mozgalmat három zenekar hozta létre, a *Social Free Face*, a *Liberal Youth* és a *United Side*, körülbelül 1996-ban. „Ez az egész hardcore-dolog úgy indult el, hogy volt egy baráti társaság, és akkor nekiállt mindenki ilyesmi stílusban [zenélni], egyik ember volt a másikra hatással, egyik zenekar a másikra. (...) Aki úgy nap mint nap összejárt és dumálgatott, az egy olyan 25-30 ember lehetett, de aztán koncertek alkalmával azért a Végállomásban mondjuk ilyen 300 ember volt, aki úgy istenigazából kíváncsi volt erre, és egyet is értett ezzel a hardcore mozgalommal.”⁶¹ Az előbb említett Végállomás klub Szombathely déli határánál található alternatív szórakozóhely, ahová a szubkultúra tagjai több koncertet szerveztek. A három zenekar 1997. április 11-én itt lépett fel először közösen. Az első hullám, 1995-96 után, amikor még csak a S.F.F. koncertezett, külföldi hardcore zenekarokat is meghívtak.

A mozgalom 1997-ben élte virágkorát. A zenekarok közös turnéakra indultak, „egy

év alatt olyan szinten futott fel a dolog, hogy csak néztünk.”⁶² „Abban az évben lenyomtunk 52 koncertet.”⁶³

„Magyarországi szinten (...) Szombathely a hardcore fellegvára volt anno, (...) minden második-harmadik héten volt egy elég komoly hardcore buli.”⁶⁴ Ezek 100-150-300 fős koncertek voltak, köztük stílusalapító amerikai zenekarok fellépéseivel. Az ezeket dokumentáló plakátok, szórólapok közül néhány a Mellékletben látható.

1999 és 2000 között jelentek meg a színtér fanzinjei, a *Warning Again*, illetve ennek megszűnése után a hasonló összetételű alkotógárdával működő *Szavak A Szívből*.

1998-ban a mozgalom a baráti társaságon belüli személyes ellentétek miatt két részre szakadt. A konfliktusok rendeződtek, de 1999 - 2000-től a mozgalom aktivitása alábbhagyott. A lanyhulás egyik okaként a generációváltást említik: „Az emberek, ahogy megöregedtek, már kevesebb igényük volt arra, hogy hétköznaponként az utcán lógnak vagy próbahelyen, hanem családot alapítottak, és így átértékelődtek a dolgok. De akik most is benne vannak, azok meg kialakítottak egy olyan életvitelt, ami már egy nyugodtabb stílus, de mégis a zenekarnak meg a zenélésnek is helye van.”⁶⁵

Időközben az alapító három zenekarból csak egy, a Social Free Face maradt talpon, nemsokára megjelenik harmadik albumuk. A Liberal Youth feloszlott, a United Side kiadói problémák miatt Speak Up! elnevezéssel és egy gitároscserevel ténykedett tovább, majd nemrégiben megszűnt. Énekese jelenleg a gitáros által újjáélesztett Liberal Youth-ban zenél, a zenekar most készül lemezt felvenni. Egykori basszusgitárosuk az Embers nevű formációban penget tovább, „zeneileg más beállítottságú zenét játszanak, inkább ez a metálból táplálkozó, inkább csak a felfogása az, ami hardcore, meg a hozzáállás, de zeneileg nem sorolnám őket oda.”⁶⁶

A jelenlegi helyzetről két álláspont figyelhető meg: általában múlt időben beszéltek a Colonia-ról; volt, aki szerint meghalt, mások a csökkent aktivitás ellenére továbbra is létezőnek tekintik. Tény, hogy a fénykor után egyre fogytak a szimpatizánsok, s mostanra „azok maradtak, akik kezdtek.”⁶⁷ Ezt a körülbelül 30 fős közösséget, azon belül is a 13-15 fős alapító magot, a zenekartagokat

vizsgáltam elsősorban, nem tévesztve szem elől a fiatalabb generációt sem.

A közösség kizárólag férfiakból áll, nők tevékenyen nincsenek jelen a mozgalomban; csak barátnőként, illetve feleségként részesei a csoport életének. (Bár országosan vannak erre ellenpéldák.) A 25 és 31 év közötti alapító csoport kb. harmada házas. Általában teljes munkaidőben dolgoznak, van, aki tanul is a munka mellett: főiskolán, illetve érettségiért. Legtöbbjük legmagasabb iskolai végzettsége a befejezett szakközépiskola, technikum. Életformájukat tekintve a munkásosztályba és a középosztályba sorolják magukat, szinte azonos arányban. Gyakori, hogy középosztálybeli életszínvonalon él az adatközlő, de a munkásosztályhoz érzi közelállónak magát. (A változók pontos megoszlásáról lásd a Mellékletben található Táblázatokat.)

A teljes szombathelyi színtér létszámáról így nyilatkozott az egyik interjúalany: „Szombathelyen szerintem úgy 250-300 ember van, aki a stílusban mozog, akik koncerten láthatók, ebből a számból talán a fele, 100-150 ember [szimpatizál a hardcore-ral].”⁶⁸

5.2. Találkozóhelyek

A szubkulturális csoport találkozóhelyeit funkciójuk szerint három csoportra oszthatjuk: 1. a zenekari próbák helyszíne, 2. a koncertek helyszíne, 3. a közös sporttevékenység helyszíne.

A csoport találkozóhelyei történeti sorrendben:

A pinceklub: A szombathelyi Fő téren, az OTP helyi kirendeltsége mellett foglalták el illegálisan a korábban légvédelmi pinceként, óvóhelyként szolgáló helyiséget. Próba- és koncerthelyszíneként is működött.

Kispipa: A Social Free Face zenekar történetének szempontjából emlékezetes a város keleti részében, az Ipartelep közelében lévő Súlyom úti helyszín: „Volt egy robur, a KHV énekesének az anyjái volt. Onnantól fogva abban a roburban

minden hétvégén kinn volt egy 40-50 ember. Szépen kinőtte magát előbb egy fabódévá, utána lett egy kíséletterem, most meg már egy ilyen fullextrás panzió lett. Amikor a Free Face-t elkezdtük, akkor oda mentünk be, hogy 'Éva néni, lehetne-e?' 'Persze gyerekek, gyertek csak!' (...) Leszedtük a falról a fonott hülyeségeket, Éva néni bekattant, többet nem volt koncert." 69

Garázs a déli városrészen fekvő KISZ lakótelepen: „Először garázsban próbáltunk. Az jó volt. Télen hideg volt, nyáron meleg volt, ellopták a cuccokat, meg ilyenek. (...) Volt egy-két felindult emberke, akik úgy döntöttek, hogy a garázs nem arra való, hogy mi ott zörögjünk, nekünk az volt a véleményünk, hogy a garázs nem arra való, hogy ott piknikezzenek hétfélegte, úgyhogy megvoltak az összezörrenéseink. (...) Feltörték a garázsokat, elloptak egy csomó cuccot, elegünk lett a garászból, elmentünk a Végállomásba próbálni." 70

A *Végállomás* Szombathely déli határánál található alternatív szórakozóhely, 1994-ben nyitott ki, a Savaria Colonia Hardcore koncertek fő helyszíne. Egy időben próbahelyszín is volt. „... az egy nagyon szuper kis klub, meg '97-ben szerintem Magyarország legjobb klubja volt, vagy hát '97-től 2000-ig mondjuk, csak aztán (...) a tulaj, ... nem fordított semmit a klubra, egyre csak amortizálódott, ...” 71

Próbahely: Az Ipartelepen, a Kolozsvári út és a Sági út kereszteződésénél találjuk a zenekarok próbáinak jelenlegi helyszínét. „... régen az Ingatlankezelő Vállalatnak volt az irodája, és a nagy privatizáció során megszerezte valami úriember, és ő kiadja ott a helyiségeket. A szombathelyi zenekaroknak egy 60 százaléka ott próbál.” 72

Tornaterem: Az ÉDÁSZ helyi kirendeltségének tornaterme, vasárnaponként itt találkozik a csoport váltakozó létszámban, közös sporttevékenység céljából.

5.3. A szubkulturális csoport jellemzői

5.3.1. Külső megjelenés

Mint azt korábban, a 2.2.1. fejezetben már említettem, testünk, „az Én és a külvilág közti burok”⁷³, a legkifejezőbb hordozója identitásunknak.

A külső megjelenés és az önazonosság kapcsolatáról KENDE Anna így ír Testazonosság és identitás című tanulmányában: „GIDDENS identitásprojektnek nevezi azt a folyamatot, amelynek során a test különféle átalakításai létrehozzák az identitást. (Giddens, 1991) A testünkön végzett beavatkozások, a ruházkodás, a smink, de testtartásunk, gesztusrendszerünk is identitásprojektnek tekinthető, amelyben a test nemcsak identitásunk kifejezésének, hanem kialakításának is eszköze. (...) A testre ebben a felfogásban úgy gondolunk, mint egy eszközre, ami közvetít a külső világ és a belső között, amelyek ezáltal nem választhatók el egymástól.”⁷⁴ Lássuk, hogyan mutatkozik meg a belső a külsőben!

5.3.1.1. Ruha- és hajviselet, divatjelenségek

Ahogy azt korábban írtam, az ifjúsági szubkulturális csoportokra különösen jellemző öltözködésük, hajviseletük, ezért leírásukkor számos információ nyerhető a fenti jól látható kódok értelmezésével. A viselt ruhadarabokban megmutatkozik a szubkulturával történő azonosulás és a többi csoporttól való különbözni vágyás, így a szubkultúra divatja a csoporthoz tartozás kifejezésének eszköze lesz. Amint RÁ CZ József írja: „A „divat” (...) egyszerre képviseli a konformitást és a deviálást. Kifejezi az *inviduációt*, azaz az *önkifejezést*, a *másságot*, de ugyanakkor a *valahova tartozást*, a *konformitást* is A divat *elfogadható* mértékű *devianciát* jelent (Harman, 1985), mert bizonyos szabályok elfogadásával jár, ezért a társadalmi kontrollnak is része.”⁷⁵

Mielőtt elemzem a vizsgált szubkultúra öltözködésének elemeit, előljáróban álljon itt egy csoporttag véleménye: „Én azt mondom, hogy az ember nézzen ki úgy, ahogy ki akar nézni, az a lényeg, hogy mi van a fejében, nem az, hogy mit vesz le. Itt nem voltak ilyenek, hogy na, most aztán a legdrágább cipőben, a legdrágább sapkában, pulóverben, satöbbi mászkáljak.”⁷⁶

A Savaria Colonia Hardcore mozgalom tagjaira az alábbi öltözködési sémák jellemzők: bő, lehetőleg oldalszebes nadrágot hordanak, illetve ennek térdnadrág-változatát, melynek anyaga általában farmer, vagy egyéb durvább szövet. A ruhadarabról a munkásnadrágokra asszociálhatunk, amelyeknél a praktikum, a hordhatóság kerül előtérbe, egyszerű kivitelűek. Az 1970-es évekbeli brit munkásosztály puritánságára, értékrendjére utal. A kérdőíves felmérésben a megkérdezettek többsége, 54 %-a munkásosztálybelinek mondta magát. Egyik adatközlő kiemelte, hogy bár életformáját tekintve a külső szemlélő számára középosztálybeli szinten él, van autója és lakása, ennek ellenére ő továbbra is a munkásosztályhoz tartozónak vallja magát. ⁷⁷ Szintén karakterisztikus munkás ruhadarab és hardcore-os öltözet a trikó:

2. kép

Jellegzetes viselet volt korábban a katonai gyakorlótéri nadrág: „’97-ben, például, ha valakin ezt megláttad, az egyértelmű volt, hogy hardcore arc volt. Aztán más kérdés, hogy a divat megint mit diktált a későbbiekben.” ⁷⁸ - nyilatkozta az egyik interjúalany, utalva arra, hogy a terepszínű vagy olívizöld ruhadarab aztán a többségi kultúra divatjában is megjelent. A militáns külsőt kölcsönző nadrág tükrözi a zenében megjelenő agresszivitást, de asszociálhatja a bajtársiasságot is, mint csoportbeli értéket. Továbbá a fanatizmust és a fegyelmet, ami a straight edge ideológiához társítható.

Jellemző ruhadarab a bő, csuklyás pulóver. Ami szubkulturális jelzéssé teszi, az az, ha egy hardcore zenekar neve szerepel rávasalva. Koncertek alkalmával szerezhető

be a „disztrókon” (lásd a Jellemző szóhasználat, szleng című fejezet!), illetve megrendelhető a zenekaroktól. A pólók esetében ugyanez mondható el, a szombathelyi zenekarok közül a *Social Free Face*-nek készültek pólói. Mind a kapucnis pulóver, mind a bő póló egyszínű, általában sötét.

Egy időben megjelent a szubkultúra viseletében a pénztárcalánc:

3. kép

„A pénztárcalánc nem a hardcore-ból jött, ez az volt, hogy nagyon sok hardcore srác gördeszkázott. A gördeszkásoknak, hogyha ugratnak a deszkával, nehogy kirepüljön a pénztárcájuk meg a kulcsosomójuk; a kulcsosomó az a lánc végén volt, és úgy a zsebre és az övre erősítve. Jól nézett ki, egy időben hordtam én is, aztán beleakadtam mindenbe, aztán nem hordtam. Nem gördeszkáztam, hanem korcsolyáztam, de azt sem olyan mértékben, hogy vigyáznom kellett volna a pénztárcámra. Ez egy múltó divat volt igazából, kész.”⁷⁹ - mesélte egy csoporttag. Az ún. deszkás cipőt viszont máig is hordják. Egy másik sportág ruhadarabjai is jelen vannak a színtéren: a baseballdzseki és a baseballsapka. Ezeket egyértelműen az amerikai színtér viseletéből vették át. Önmagukban még nem lennének a szubkultúra objektívációi, felirataik teszik azzá őket: például a „straight edge” felirat a baseballsapkán.

A stílusalapító amerikai zenekarok lemezborítóin megfigyelhető, hogy általában a *Nike* márkát viselték; egy szombathelyi csoporttag is ezért hordja. Szerinte sokan ezért elítélik, mondván, a *Nike* kizsákmányoló mult cég, gyerekmunkásokkal

dolgozat. A csoport többi tagján nem láttam az előbbi márkajelzést.

Mivel a fenti ruhadarabok a mainstream öltözködésben is divatosak lettek, ma már nem lehet felismerni az utcán a zenei stílus képviselőit, hacsak nem felíratozott ruhadarabot viselnek.

Az ékszervelet a csoportra nem jellemző. Legfeljebb fülbevalókat hordanak csak a bal, vagy mindkét fülben.

Egységes frizura szintén nem jellemzi a csoportot, a rövid, pár centiméterestől a vállig érő hajig sokféle előfordul. „Ami korábban tipikus hácés hajviselet volt, az a kopasz fej. Énnekem is kopasz volt a fejem, meg hát itt a srácok többségének igen. Volt is ebből félreértés.”⁸⁰ Mivel az emberek a kopasz fejet a fajgyűlölő skinheadekkel társítják, az eredeti skinhead-mozgalom tagjai viszont nem rasszisták és neonácik. Sőt, kifejezetten baloldaliak; kezdetben az angol munkásosztálybeli futballhuligánokat hívták skinheadeknek, akikhez a '60-as évek végén - bőrszínre való tekintet nélkül - sokan csatlakoztak. (Színesbőrű jamaikai bevándorlók is!) A gyári munkások higiéniai okokból vágták le a hajukat, így egyszerűbb volt tisztán tartani, és jól jött az utcai verekedéseknél is. (A skinhead elnevezés tehát korántsem jelent egyet a fajgyűlölettel; először a '70-es évek végén jelentek meg fajgyűlölő csoportok, ekkor az eredeti, antirasszista színtér elnevezte őket bonehead-eknek. A köztudatban viszont kizárólag rasszista, nacionalista skinhead-kép él.)

5.3.1.2. Azonosító és megkülönböztető jelek:

Tetoválások és szimbolikájuk

A tetoválás a tahiti 'tatau' szóból ered, jelentése 'festés, rajzolás'. A rituális testfestés állandósult formájának tekinthető, melyet az istenekkel való kapcsolatfelvételkor, állandó vagy alkalmi ünnepeken, illetve harcban használtak. „Szerepét tekintve olyan, szinte anyajegyszerű sorsjel, mely elsősorban egy közösséghez való tartozást, beavatottságot, rangot, teljesítményt, esetleg fogadalmat jelöl, de lehetnek mágikus, gyógyító-védő, illetve esztétikai-szexuális

funkciói is.”⁸¹ Szerepe kettős: az előbb felsorolt módokon díszíthet, ám meg is bélyegezhet, mint a rabszolgák esetében. Európában a 19. században divatos lett a felsőbb körökben is, a Habsburg-ház egyes tagjai (Rudolf trónörökös, Ferenc Ferdinánd főherceg, Erzsébet királyné) szintén rendelkeztek tetoválással. „A II. világháború során az SS tagjai és a koncentrációs táborok foglyai viseltek – az önként vállalt hovatarozás és a kényszerített megbélyegzés végletes példái – azonosító tetoválást.”⁸² Jelenkorunk tetoválásai paradox módon épp a társadalom perifériájára szorult csoportok körében jelennek meg, az identitás vagy az azonosság utáni vágy jeleként – olvashatjuk a fentiekkel együtt a HOPPÁL–JANKOVICS–NAGY–SZEMADÁM szerzőkollektíva művében.⁸³

Ám az utolsó gondolat kiegészítésre szorul. Napjainkban már nem csak a marginális csoportokra jellemző a tetoválás, a fiatalok körében általánosan elterjedt.

Ennek magyarázata társadalmunk egyik jellemző trendje, az eredetiség utáni igény. Mint azt SCHILDMACHER kifejti, kultúránkban minden mozgásban van, semmi sem biztos, bármi lehetséges – jó és rossz irányban egyaránt. Az egyén szeretné tudni, mire hagyatkozhat ebben a világban, ezért az időtálló, maradandó dolgokat kezdi keresni. E keresés közben arra hagyatkozik, ami közvetlenül rendelkezésére áll: saját testére, mely az Én és a külvilág közti burokként az állandóság és a valóság alapjául szolgálhat. (Erre vezethető vissza a testformálás konjunktúrája. Az edzett test garantálja a tartós egészséget, sikert és a folyamatos teljesítőképességet.) A valóságot jelzik az eredetiség-keresésben a testen látható eltávolíthatatlan jelzések, a tetoválások. Az irányultságok változékonyságával szemben az Én megbízható tartósságát mutatják. Kitörölhetetlenségük összecserélhetetlen azonosságot teremt a testen. Bár a tetoválás tulajdonosa manapság nem a folyamatos prezentációra törekszik, a potenciális bemutatthatóság megerősítheti az identitást valóságában. Így a test az állandóság eszköze lesz.⁸⁴ Azaz, mint esetünkben is, a tagok tetoválásai a ruházat miatt nem látszanak, de ők tudják, hogy rajtuk van, s ez megerősíti őket önazonosságukban.

A Savaria Colonia Hardcore közösség tagjai jellemzően karjukon, hasukon, és ágyékukon viselnek tetoválást. A mozgalommal, illetve a hardcore-ral kapcsolatos mintákat főként hasukon és karjukon. Jellegzetes, kizárólag a csoport

tagjain megjelenő motívum a hason elhelyezett gót betűs S.C.H.C. felirat:

3. kép

„Ez a gót betű ez jellemző a hardcore-ra. Annak idején New York-ban már így tetováltak, ilyen gót betűkkel. És akkor (...) az N.Y.H.C. [e: en-váj-écs-szí], a New York Hard Core [mintájára], megcsináltuk mi is a saját rövidítésünket: S.C.H.C., ugyanolyan betűkkel.”⁸⁵

A klasszikus, veretes betűtípus az időtállóságot, az értéket idézi meg: amit ebbe az írásba foglalnak, az örök érték hordozójának, üzeni az írás.

4. kép

A fenti képen látható motívumról így vall viselője: „Van egy Social Free Face – S. F. F.-tetoválás itt a bal kezemen, körbeírva: egy sárkány körbeírva, hogy Savaria Colonia Hardcore, illetve a hasamon van egy S.C.H.C.; ONE TRUTH - egy

igazság – felirattal. A Savaria Colonia Hardcore egy olyan elviséget képvisel, ami hozzám meg a baráti társaságomhoz áll közel, és úgy gondolom, hogy ez a mi igazságunk, és én ehhez tartom magam most már nagyon régóta. És talán ezt akarja ez jelképezni, hogy istenigazából vannak más igazságok, de számomra csak ez az egy. Ez pedig az, hogy az ember legyen korrekt, figyeljen oda a másokra és azért halandóak vagyunk, teszem hozzá, azért mi is követünk el hibákat, de azért az embernek legyen egy olyan értékrendje, ami azért meghatározhatja az életét; szóval egy ilyen helyes irányba viszi el. Tehát amikor én mondjuk így ránézek a hasamra, akkor azt mondom, hogy oké, tudom, hogy hova tartozom.”⁸⁶

Négy csoporttag visel S.C.H.C. tetoválást a hasán, egy a derekán, többen a karjukon:

5. kép

6. kép

A jin-jang szimbólum a S.F.F. betűk mögött a teljességet, az egyensúlyt, az ősellentéteket jelképezi tulajdonosa szerint. Azt, hogy „minden jóban van valami rossz, és minden rosszban van valami jó.” Alatta „it's my life” – „ez az életem” felirat.

A következő lapon látható motívumok egyike szalagtetoválás, a kar külső részén észrevehető szögcsdrót a belső részen „hardcore” feliratban folytatódik. Felette kardokkal átdöfött szívet látunk, „One Life – One Truth”, azaz „Egy élet – egy igazság” szalagfelirattal. Az 'egy igazság' kifejezéssel egy hastetoválás felett is

találkozhattunk, sőt dalszövegeikben is megjelenik. Az átdöfött szív képe a *Ryker's* nevű német hardcore-zenekar egyik lemezborítóján található, de nem az itt olvasható szöveggel. Viselőjének a hitet, az erényt, a kitartást jelenti, hogy ezt „szívvel-lélekkel lehet csak csinálni.”:

7. kép

8. kép

Kevésbé jellemző minta az alábbi tetoválás. Annak példája, hogyan integrálja az illető egyéni inspirációit a Colonia megjelenítésével. A Star Wars című filmből ismerős Yoda-alak a csoporttetoválásokat tekintve egészen atipikus; a „colonia” kifejezés és az alul elhelyezkedő mondat viszont a szubkultúra fényében nyer értelmet és jelentőséget:

9. kép

Utolsóként a közösség egyik oszlopos tagjának véleménye, aki a többségtől eltérően nem visel tetoválást: „Nekem belül van... Rajtam 80 éves koromban is ugyanúgy bennem lesz az a tetoválás. Most az, hogy kiírom-e magamra, vagy nem, az olyan szinten részletkérdés...”⁸⁷

5.3.2. Zene és dalszövegek

Mivel zenei szubkultúráról van szó, a zene fontos szerepet játszik a csoport tagjainak életében. A helyi mozgalom három zenekar köré szerveződött, melynek mindegyikére jellemzőek az alábbi megállapítások.

A hardcore zene hangzásvilágát az alábbi hangszerek határozzák meg: dob, gitár, basszusgitár, ének. Ez az ún. klasszikus felállás, a 80-as évek végi hardcore zenére jellemző, gyökerei a punk zenéből erednek. „Zeneileg egyszerűbb, tehát 2-3 riffből áll, négynegyedek, esetleg egy kis középtempó, és ennyi.”⁸⁸

Két irányzat figyelhető meg a zenén belül, az előbb jellemzett „old school” hardcore, és a metálhoz jobban hasonlító „new school.” Minden esetben durva, gyors, érzelmmel telített - általában dühös, agresszív. Az ének a zenével egyező hangulatvilágú; kiabáló, éneklő, néhol hörgő előadásmód jellemzi.

A *Hardcore és agresszió, avagy „jó ez az egész de mé' üvöltöztök meg hadonásztok?”* című cikkben olvashatjuk (a *Warning Again* fanzinben) a következőket: „... a rajtunk kívül álló, és sajnos egyre szaporodó befolyásolni akaró tényezőkre viszont mérgesek vagyunk. Nagyon-nagyon mérgesek, indulatainkat pedig a zenében vezetjük le – van, aki magával a zenéléssel, mások a koncerten táncolással. Ez a gyors, érzelmeket hordozó, intenzív zene nem „csak úgy van” a nagyvilágban, hanem cselekvésre, gondolkodásra, ellenállásra motivál – félreteszi a kesergést, a tetteket és a célokat helyezi előtérbe. Extrémsége pedig elsősorban azt tükrözi, hogy máshogy képzeljük el a dolgokat, mint a „tömeg”.⁸⁹ –interpretálja zenekultúráját a cikk írója.

Rendkívül fontosnak tartják a szövegek mondanivalóját: „Pont ez a lényege a zenének, hogy kommunikáció zajlik. Nem csak arról szól, hogy elmegyek este, és

az a lényeg, hogy hangos legyen a gitár, aztán a többi nem érdekel; aki benne van, annak ez nem csak a zene. Tehát nem csak arról szól, hogy gyors meg hangos, hanem arról is szól, hogy valamit még mondanak is.”⁹⁰

Dalszövegekben markánsan megjelenik az antirasszizmus, az antifasizmus, elutasítják a nacionalizmust. Központi fogalmaik a barátság, összetartás, hit, bizalom, kitartás, becsület, egység, szövegek sokszor felszólítások.

„Régen ez arról szólt, hogy munkás srácok, akik dolgoztak, és nem tetszett nekik, hogy a főnökük kihasználja őket, meg ugráltatják őket, meg cseszegették őket, ezekről írták a szövegeket kezdetben. Akinek baja van a világgal, (...) az nem csak a saját igazságtalanságaira figyel fel, hanem észreveszi, hogy mi történik a Közel-Keleten, vagy Afrikában, vagy a nagy mult cégeknél, vagy a kőolajipari cégeknél, ha a környezetszennyezést [vesszük]. (...) Akármiről írhat, nincs megkötés. Ez nem olyan, mint egy popzene, hogy csak izét lehet írni, ájlvjú bébi, meg a tengerparton futkozunk föl-alá, vagy esetleg mért hagytál el, hogyha már kicsit dramatizáljuk is a dolgot. Akármiről írhat, az a lényeg, hogy őszinte legyen, és akkor hardcore, kész.”⁹¹

A dalszövegek nyelve magyar vagy angol. Néhány közülük a Mellékletben, a 76. oldalon található lemezborítón olvasható.

5.3.3. Koncertek

Phil COHEN szerint a szubkultúra négy alrendszerre osztható, ezek pedig a formák két alaptípusára. A „plasztikus” formákra, mint az öltözködés és zene, valamint az „infrastrukturális” formákra, mint a szleng és a szertartások.⁹² A plasztikus formákat az imént elemeztem, a szlengről az 5.3.5. fejezetben szólok; lássuk a szertartásokat. A rítusnak a közösség életében a koncertek felelnek meg.

Egy hardcore koncert a külső szemlélő számára ijesztőnek tűnhet: a magas hangerő szinte már fájdalmas a fülnek, az agresszív zenére ugráló-mozgó és kiabáló embermasszában tombolnak az indulatok.

E rítust RÁCZ József (rock)koncertelemzési modelljét követve taglalom. Ő SCHEFLEN nyomán a koncertet mint „jellegzetes interakciós helyzetben kialakuló kommunikációs folyamatot”⁹³ elemzi. A zenekar kommunikáló médiumként a nonverbális kommunikáció öt csatornáján keresztül befolyásolja a közönséget: „1. a zenészek száma, funkciója, elhelyezkedése; 2. a zenészek helyváltoztatása és interakciói; 3. a zenészek helyváltoztatás nélküli mozgása (mimika, gesztus, testtartás, a fej és végtagok helyzete); 4. a zenészek ruházata, eszközei; 5. a színpadkép.”⁹⁴

A vizsgált szubkultúra koncertjein a színpadkép plasztikus, az énekesek szabadon mozognak, csupán a mikrofonzsinór határolja be mozgásterüket. Egyedül a dobos helye rögzített, a gitárosok is helyet változtatnak, persze kisebb mértékben, a hangszereikhez csatlakozó kábel hosszától függően. Mozdulataik nagyok, energikusak, mimikájuk erőteljes, arcuk a kiabáló-éneklő előadásmódtól eltorzul. Általában ún. támadó állásban állnak, többször felugranak. A zenekartagok néha összszenéznek. Öltözködésük a szubkultúra hétköznapi ruhatárával megegyezik, nincsenek fellépőruháik. Többnyire alacsony emelvényen helyezkednek el, testközelben a közönséggel. Olyannyira, hogy a koncert hevében a zenekar és a nézőközönség egybeolvad, a színpadra bárki felmehet, sőt az énekesek a közönség soraiba vegyülnek, az emberek a mikrofon körül csoportosulnak. Térközszabályozásában is az egyenlőséget közvetíti a színtér, ellentétben más irányzatok hierarchikus viszonyaival, ahol a zenész elérhetetlen magasságban rendelődik a rajongó fölé.

„Az együttes élmény átélésének egyik leghatékonyabb formája, ha a zenekarnak sikerül a közönséget megénekeltetnie.” – írja RÁCZ.⁹⁵ A hardcore koncert igazán közösségi élmény: a refrént, sokszor a teljes szöveget is együtt kiabálja-éneklő zenekar és a közönség. A csoportbizalmat erősíti a hardcore koncertek jellegzetessége, a *stage diving* (e: sztédzsdájving), a színpadról ugrás. Tükörfordításban színpadról való alámerülésnek, zuhanásnak is nevezhetjük. A színpadról az ott tartózkodó szintérttag (vagy akár az énekes is) fejest/hasast ugrik az alatta állók tömegébe, akik elkapják. E jelenség a pszichológiából a csoportterápiák során alkalmazott bizalmerősítő módszert asszociálja, amikor a tagok megtapasztalják a csoport szó szerinti megtartó erejét a kölcsönös bizalmon alapuló akcióban.

A közönség mint kommunikátor szintén a zenekarnál említett kommunikációs csatornákat használja. A színpad előtt helyezkednek el, persze előfordulnak távolabbi, szemlélődő kiscsoportok is, ám a szűkebb közösség tagjai a fősodorban találhatóak. Mozgásuk a zenekaréhoz hasonlóan energikus: széles, erőteljes mozdulatokat figyelhetünk meg.

Jellegzetes táncformájuk a *pogo*-hoz hasonlít, ám valamivel talán szelídebb. A pogo brutális táncolást, verekedést takar, a punk szintérről ismert. A „munkásférfi” szerephez köthető, amit rögtön kifejték, ám előtte ellenpontozásaként egy csoporttag véleménye a *Warning Again* fanzinból:

„Nem kell velem egyetérteni, de én nem szeretem, ha elmegyek egy hardcore koncertre és fejberúgnak, esetleg valami komolyabb bajom származik a dologból. Nekem sem esik jól, ezért én sem ugrálok páros lábbal a tömegbe. Szerintem ugyanígy senkinek sem okoz örömet, ha valami baja esik, esetleg eltörik valamije (kivéve a mazochistákat). Épp ezért nem értem, mire jó ez a keménykedés. Ettől nem lesz senki „nagyobb”, csak más kedvét veszi el a táncolástól. Nem szabadna emiatt olyan embereket kirekeszteni a buliból, akik vigyázni akarnak magukra, és nincs kedvük részt venni egy „ütlek-váglok” dologban.”⁹⁶

RÁCZ József írja a keményrock-rajongókról, hogy Magyarországon főként a munkásosztályból kerülnek ki és elsősorban fiúk; a koncertek a munkásférfi szerepre szocializálnak. E szerep összetevői a keménység, az agresszivitás, az erő, a férfiszexualitás.⁹⁷ Úgy vélem, ez a hardcore koncertekre, így a vizsgált csoport

koncertjeire is érvényes, árnyalva a képet a „keménykedést” elítélő véleménnyel. A férfiszexualitás abban jelenik meg a koncerteken, hogy a résztvevők sokszor félmeztelenek. Mivel hamar megizzadnak az intenzív mozgástól, megválnak a felsőtestükön viselt ruházattól. David FIELD szerint egy kapcsolat intimitásának foka, és nem csak a szexuális kapcsolatoké, a legjobban arról olvasható le, hogyan kezelik a személy külsejét, így arról is, milyen és hány ruhadarabot hordunk. (Ha teljesen természetesen le tudjuk mezteleníteni testünket más személyek jelenlétében, az nagyon szoros és intim kapcsolatra utal; ilyenfajta kapcsolat csak szeretők, illetve szülők és gyermekeik között áll fenn.)⁹⁸ Tehát a félmeztelenség a munkásférfi szerep mellett a színtér tagjai közti közvetlen kapcsolatra is utal. Összegzésképpen megállapíthatjuk, hogy a koncerteken a csoport tagjai a dalszövegekben is szereplő központi értékekről, a bizalomról kapnak megerősítést. Koncerteken készült fényképek láthatóak a Mellékletben. (Meg kell jegyeznünk, hogy a fenti leírás a klubkoncertekre jellemző, nagyobb fesztiválok színpadjain a zenekart és a közönséget elhatárolják egymástól. Az SCHC mozgalom zenekarai jellemzően klubokban léptek és lépnek fel, így a nagyszínpadi koncertek eltéréseit nem elemzem.)

5.3.4. Kapcsolatrendszer: család, barátság, csoporttagság

A szubkulturális közösség nagyra becsüli az emberi kapcsolatokat, a családot és barátságot egyaránt:

„...Mindnyájunk életét olyan alapvető érzések, értékek határozzák meg, mint a család, barátság, hit, bizalom, kitartás, szeretet... Rendkívül fontosak ezek az „emberi én” bölcsőjéből, a családból hozott gyökerek. De minden ember alakíthatja, változtathatja egyéniségét anélkül, hogy elveszítené alapvető beállítottságát. Ha megpróbálunk ezekhez az alapvető értékekhez felnőni és ember módjára tudunk élni, akkor megérhetjük, hogy korunk egy új, jobb világ hajnalára ébred...” – olvashatjuk a Social Free Face „Belülről éget” című lemezének borítóján.

A csoporttagok ezzel összhangban cselekszenek, harmaduk házas, van, akinek már két gyermeke is van. Emiatt már nehezebb összehozni a zenekari próbákat, s amikor ütköznek a család és a zenei szubkultúra érdekei, a tagok családjukat helyezik előtérbe. Rokonaival a csoporttagok több, mint fele, 54%-a gyakran találkozik.

„A hardcore-nak az egyik legfontosabb összetartó ereje az, hogy az emberek nem csak koncerteken találkoznak.” – említette egyik interjúalany a „Friendship still everything”, ’a barátság mindenek felett’ feliratú tetoválásának magyarázata közben. Egyik legjobb barátja ugyanazon a helyen viseli ugyanazt a motívumot, a megörökített szöveg egyik közös kedvenc hardcore zenekaruk albumának a címe.

A csoport tagjai a munka (egyeseeknek mellette még tanulás) és család melletti kevés szabadidejük ellenére hetente egyszer-kétszer találkoznak: vasárnaponként együtt fociznak, gyakran összefutnak a próbák helyszínén, mivel majdnem minden zenekar ugyanott próbál. ...ha máshol nem, a koncerteken találkozunk; ez egy kimondatlan dolog, [...] minden koncerten a régi arcok, a régi hc-arcok megjelennek.”⁹⁹

A szubkultúra tagjainak csoporttagsága és privát szférája a családodosást követően összemosódik:

„Kicsit képlékeny a társaság, párunknak van gyereke, családja, ez a hétköznapiakba is beszivárog olyan szinten, [hogy] akinek van gyereke, együtt elvisszük, elmegyünk hozzájuk, ők eljönnek hozzánk.”¹⁰⁰

„... szóval így ez az egész haveri dolog átalakult kicsit már, a korombeli srácoknak nagy részének már van családja, (...) de attól, hogy valakinek családja van, az nem zárja ki a lehetőséget, hogy akár közösen is találkozzunk, és kirándulgatunk, vagy dumálgatunk.”¹⁰¹

A kérdőíves felmérésben 62%-uk jelölte meg, hogy „gyakran” jár baráti társaságba, 31%-uk, hogy „alkalmanként”, és csak egy fő érezte úgy, hogy „ritkán”.

5.3.5. Jellemző szóhasználat, szleng

Itt tér ki a mozgalom és a zenekarok nevének magyarázatára is, mivel ezek szintén a nyelvhasználat részeit képezik. A *Savaria Colonia Hardcore* elnevezésben a „hardcore” a zenei stílusra, életfelfogásra utal, a „Savaria” Szombathely ókori neve, abból az időből, amikor a Római Birodalom része volt. (A város teljes római neve Colonia Claudia Savaria, azaz ’Savaria, Claudius császár városa’ volt.) Az amerikai mozgalmak elkeresztelésének mintájára hozták létre: „Az elnevezés az szerintem tuti, hogy a New York Hardcore-ból ered, az meg, hogy Savaria Colonia, az Szombathelynek a régi nevéből jön. Kellett valami, ami a helyre utal, és ha már Szombathely, meg római provincia, akkor jött ez a Savaria Colonia.”¹⁰²

A három alapító zenekar neve szintén angol. A *Social Free Face* zenekar nevének jelentéséről énekesük így nyilatkozott: „Társadalmilag szabad arcok, vagy társadalom szabad arculata. Azért választottuk ezt a nevet, mert úgy gondoltuk ez talán kifejezi azt az életbeli felfogást meg hozzáállásmódot, meg életmódot, amit mi képviselünk. (...) Kicsit öntörvényűeknek mondhatjuk magunkat olyan szinten, hogy tényleg megpróbáltuk azt csinálni, amit szeretünk, meg tényleg úgy gondolom, hogy sikerült valamit elérnünk, és függetlenek maradtak az együttesek.” A *Liberal Youth* liberális ifjúságot jelent, a szó „nyitott, előretekintő, szabad” értelmében. Érdekeség, hogy nem az angol kiejtés szerinti pösze hanggal, hanem t-vel, „jut”-nak ejtik. A *United Side* fordítása ’egységes oldal’, a *Speak Up!* ’Emeld fel a hangod!’-at jelent.

A szubkulturális csoport szókészletére az amerikai hardcore kultúrából, az (amerikai) angol nyelvből átvett szavak jellemzőek: a *distro* (e:disztró), ami a koncerteken megjelenő mozgó standot jelöli, ahol hanghordozókat, pólókat, kitzűzőket, fanzinokat, azaz a szubkultúra objektívációit vásárolhatják az érdeklődők; a *fanzin*, amelyről részletesen írtam a 4.2. fejezetben, így a leírtakat itt nem ismétlem; a *flyer* (e:flájer), magyarul szórólap. *Ikszes*-nek, vagy *straightedge*-nek (e:sztrédzs) titulálják a straight edge elveket követőt, magyarázatáról a 4.3. fejezetben. *Arc*-nak hívják az embereket, feltehetően az angol szleng mintájára.

Tehát a szubkulturális csoport szókészletére a mozgalom hazájából, angol nyelvterületről átvett szavak jellemzőek.

A nyelvkészlethez kapcsolatosan itt említem a közösség beszédtemáit: ezek a hardcore, a foci, a zenék. „Az életünket kitölti a hardcore, tehát valamilyen szinten az életünkben minden erről szól; viszont, ha úgy veszem, azért szól erről, mert a hardcore-ban benne van az egész életed. Mindenre találsz választ, vagy valami támpontot. Olyan szinten összenőttek a dolgok, hogy amikor focizunk, akkor is hardcore van. [Nevet.] Ez nevetséges, meg akik ismernek minket, a barátnők, meg a haverok, - akik haverok, de nem hardcorezene rajongók, vagy hát nem hardcore arcok -, azok röhögnek, hogy mi mindig erről tudunk beszélni, és sose unjuk meg. És mindig van valami téma, és mittudomén, már huszadmilliószor beszélünk róla. Ez egyfajta jófajta függőség.”¹⁰³

5.3.6. Életmód: alkohol- és drogfogyasztás, dohányzás, sport

Életmódjukról névtelen kérdőívben kérdeztem a csoporttagokat, hogy válaszaik őszintébbek legyenek, ne akarják magukat kedvezőbb színben feltüntetni a kutató előtt. A dohányzást ötfokú, a kábítószer- és alkoholfogyasztást, a sportolás mértékét négyfokú skálán mértem, nominális változókkal. Az eredményeket lásd az alábbi diagramokban:

A csoport tagjai többségükben nem dohányoznak, nagyjából kétharmaduk nem, vagy ritkán fogyaszt alkoholt. Csupán ketten jelölték meg, hogy „alkalomadtán” kábítószerrel fogyasztanak, mindegyikük kiegészítette megjegyzésével a kérdőívet. Egyikük azzal, hogy „bár szerintem a cigi + alkohol is az.” Feltételezhető, hogy az adatközlő a lágy drogok körébe sorolja az előbb említett élvezeti cikkeket. A másik személy javasolta, hogy a kérdőívben legyen elkülönítve a lágy és kemény

drogkategória, majd jelölte, hogy könnyű drogot fogyaszt alkalomadtán. Ezért, bár a kérdőívben eredetileg nem így szerepelt, az egyértelműség érdekében a diagramon már a könnyűdrog kategóriát használtam.

Minden vasárnap együtt futballozik a szűk baráti társaság. A közreműködők száma változó, általában nyolc ember lép pályára, de előfordul, hogy tizenöten, húszan is részt vesznek. A kérdőív alapján kevesen sportolnak minden héten.

Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy a Savaria Colonia Hardcore közösség tagjai többségükben – más zenei szubkultúrákkal, így a gyökerének számító punkkal ellentétben – nem folytatnak önpusztító életmódot, kábítószer szinte egyáltalán nem fogyaszt a szubkulturális csoport.

Feltételezésem szerint a többségi társadalom tagjai ennek ellenére könnyelműen (elő)ítélkeznek a külső, például a tetoválások alapján, de ez már egy másik kutatáshoz szolgálhatna alapul...

5.3.7. Világnézet, vallás

A nemzetközi mozgalomban megjelenő liberális eszmék alapján feltételeztem, hogy a csoport tagjainak világnézete a baloldal felé tendál. Gondolkodásmódjukban, dalszövegeikben markánsan megjelenik az antirasszizmus, az antifasizmus, elutasítják a nacionalizmust.

Az interjúk és a kérdőíves felmérés alapján két értékrend különböztethető meg. Nagyobb részük teljesen elhatárolja magát a politikától:

„A hardcore inkább arról szól, hogy hülyeség az egész politika. (...) Nincs jó politikus. Ahhoz, hogy az emberek nyerjenek, a politikusoknak vesztetni kell. (...) Minket nem érdekelnek az izmusok. Aminek a hardcore-nak benne kell lennie, és akkor nincs gond, az egyetlenegy izmusnak kell benne lennie, a humanizmusnak. És abban meg nincs olyan, hogy baloldali humanizmus meg jobboldali, abban csak egyféle van. Abban meg benne van minden, amit az emberek, még azok is, akik szidják, vagy elítélik ezeket, legbelül tudják, hogy a környezetvédelem nem egy hülyeség, vagy nyomorult észak-koreaiakat elnyomja a kommunista rendszer, vagy hogy a George Bush semmivel sem jobb, mint az Oszama Bin Laden. Az emberi értékek mellett kell kiállni, és kész. Törekedni kell arra, hogy mindenki a tőle telhető legtöbbet megtegye azért, hogy ha csak a környezetében egy olyan embert győzzön meg arról, hogy esetleg lehet másképp is nézni ezt a világot, nem csak úgy, hogy ülök, aztán nézek ki a fejből, az lehet elég. Tehát nem kell megváltani a világot, azt úgyse lehet.”¹⁰⁴

Kisebbségi részük baloldalinak vallja magát, egyik csoporttag így nyilatkozott:

„Én úgy gondolom, hogy a Social Free Face alaptól egy balos beállítottságú zenekar, de hangsúlyozom, hogy itt egyrészt nem szélsőbalról van szó, hanem egy egészséges baloldaltól, ami nem aktuálpolitikát folytat.”¹⁰⁵

A kérdőívek azt mutatták, a szubkulturális csoport tagjainak 46 %-át nem érdekli a politika, megcsömörlött tőle, kiábrándult mindenféle politikai ideológiából. Másik 46%-ukból tevődik össze a baloldali és a balközép tábor, egyenlő arányban. Egyetlen válaszadó vallotta magát jobbközéphez tartozónak, kiegészítve a válaszpanelt „csak ilyen párt nemigen ..” bejegyzéssel. Érdekes módon senki sem választotta a „közép” kategóriát; a „jobboldali” válaszlehetőség elutasítása várható

volt.

Politikai hovatartozás

Feltételeztem, hogy liberális-baloldali nézeteik miatt többségük nem híve egy vallásnak sem, nem járnak egyházi összejövetelekre. Az egyházellenesség hipotézise mind az interjúk, mind a kérdőíves felmérés során beigazolódott.

69%-uk „nem istenben, másban hisz”, és bár 31%-uk „hisz, ám nem jár egyházi összejövetelekre”. A „nem hiszek semmiben” és a „hiszek, egyházi összejövetelekre járok” kategóriákat senki sem választotta.

A vallásról lássunk két, a csoportra jellemző véleményt:

„Mindenki abban hisz, amiben akar. A szervezett vallásokban én nem hiszek, mindenki ahhoz imádkozik, akihez akar. Én úgy tekintek a vallásokra, hogy van a hit, meg van az egyház, és ez nagyon két ellentétes dolog. Az egyház a hit meggyalázása: megmondják, hogy hogyan kell hinni valamiben vagy valakiben; és nekem ne mondja meg senki, hogyan higgyek abban, akiben én akarok hinni, ennyi.”¹⁰⁶

„Hogy a hardcore-mozgalom ateista, kategorikusan nem lehet kijelenteni, vannak erre ellenpéldák, vannak keresztény hardcore-zenekarok is, de én úgy gondolom, hogy általában vagy ateisták, vagy pedig valami másban hisznek: az nem feltétlenül ateizmus, pl. sok olyan srácot ismerek hardcore-berkekben, akik hisznek Istenben, csak nem feltétlenül hisznek egy egyházban. Úgy gondolják, hogy nekik megvan a

kis maguk istene, akihez ha kiáll az erkélyre, akkor úgy is tud imádkozni, mintha elmenne egy fényes templomba. Attól függetlenül szerintem a többség az igenis más jellegű dolgokban hisz.”

A vallásról formált véleményekben az irányítottság, szervezettség elvetése dominál. Ellentmondásosnak találják a vallások nevében indított háborúkat, bár megjegyzik, hogy ez nem a vallás hibája. Egy adatközlő említette pozitív ellenpéldaként a buddhizmust és a Krisna-tudatot, amelyek nevében soha nem indítottak háborút.

5.3.8. Jövőkép

A megkérdezettek mindegyike szeretne minél tovább zenélni. Egy, a szubkulturális csoport jövőképének elemeit összegző jellegzetes nyilatkozat:

„... [aki] nem zenekartag, és nem gitározik, nem énekel, nem dobol, akkor már fontosabb számára, hogy családot alapítson; eléggé, úgymond, az ember már kezd kifutni az időből. Más dolgok lettek fontosabbak számukra, de ez nem zárja ki azt, hogy ezt párhuzamosan lehessen csinálni, mert erre van azért példa, úgy a Free Face mint a Speak Up!-ből, vagy ...-nak is már kis gyereke van, lányaik vannak és feleségük van, nem mintha nekem nem lenne, de azért mondom, hogy ezt lehet párhuzamosan csinálni. Pont azt akarom ezzel mondani, hogy nem egy hirtelen gyerekkori fellángolásról van szó, hanem egy meghatározott életstílusról, szerintem. (...) Én szeretnék zenekarban tevékenykedni, megpróbálni minél többet koncertezni, minél több lemezt kihozni, mármint zenekarra vonatkozóan, hát mellette meg egy békés családi életet szeretnék élni, úgy, hogy azért ne kelljen az embernek megszakadnia. Tehát ne legyenek olyan alapproblémái, amivel azért nem egy, nem két esetben nap mint nap találkozik az ember.”¹⁰⁷

5.4. A mozgalom jelenlegi aktivitása

„... Sokkal kevésbé aktív, mint volt korábban, ez például annak köszönhető, hogy a Liberal Youth zenekarból az Embers lett, aki (...) más stílust képvisel, a Speak Up! ugye feloszlott, tehát mondhatnám azt is, hogy szinte egyedül maradt a Social Free Face, bár azért itt van egy-két feltörekvő olyan fiatal zenekar, akiből bármi lehet, remélem, hogy lesz is. (...) Hiszek abban, hogy lesz még olyan zenekar, aki átveszi a stafétabotot. Úgyhogy az, hogy most egy kicsit így ellanyhult ez a dolog, az nem azt jelenti, hogy végérvényesen véget ért a dolog, sőt remélem, hogy ez egy viharnak a kezdete lesz. Vihar előtti csend van, és nagyon bízom benne, hogy azért lesznek koncertek is, meg lesznek olyan zenekarok, akik igenis felkarolják ezt az elviséget és továbbviszik.” – bizakodik a közösség jövőjében a Social Free Face énekese. Nemsokára megjelenik harmadik albumuk.

Az utolsó hardcore koncert Szombathelyen ez év márciusában volt, a fiatalabb generáció képviselőjének szervezésében. A világ '97, a hőskor óta előrehaladt; „...akkor voltunk harmincan, ha koncert volt mondjuk összesen 5 helyre vagy háromra kellett körbetelefonálnod, akkor már ott volt 30-40 ember. Most meg itt van, P. tud valami infót, küld egy körlevelet, alapból 200 helyen megjelenik, szóval bővül hála az internetnek szerintem. De olyan szoros, mint akkor, (...) olyan közösségi szellem, ahol annyi dologban egyetértenek, olyan nem [lesz].”¹⁰⁸

6. UTÓSZÓ / ÖSSZEGZÉS

A színtér nem olyan hangos, mint fénykorában, a csoporttagok külső megjelenésének, ruházódásának elemeit az anyatársadalom a „bulizó” szubkultúrák sorsára juttatta (vö. HAGAN, 7-8. oldal): divatossá tette és ezáltal megfosztotta őket ellenállásuktól. Külső megjelenésükkel a csoporttagok már kevésbé tudnak ellenállni, egyedül tetoválásaik normasértők a domináns kultúra szemében: „... a hardcore, (...) a külvilágnak arról szól, hogy széttetovált emberek ugrálnak koncerten és üvöltöznek, és így nem látják benne igazából azt az üzenetet, ami benne van. De ez egyébként minket nem is zavar, mert nekünk bőven elég az, ha az a kevés ember érti a gondolatainkat, akik a közelünkben vannak, vagy pedig egy-két ember elgondolkodik rajt.”¹⁰⁹ Ahogy az interjúalany is említette, a szubkultúra önmegjelenítési formái rítusaik, a koncertek közben figyelhetőek meg igazán. A hétköznapiak során, például munkahelyükön, nem látszanak tetoválásaik, így részt tudnak venni a domináns társadalomban az elutasítás megtapasztalása nélkül. A többségi kultúra és szubkultúrájuk között szabadon „közlekednek”: a dolgozó ember szerepéből a zenekari próbák, a koncertek – tehát a csoport közösségi élményeinek – alkalmával, elutasítva a kispolgári lét mókuskerekét, átlépnek a hardcore-hős szerepébe. Mindezt a különböző kultúrák megtorlása nélkül tehetik, a posztmodern szubkultúra-elméletnek megfelelően: a szubkultúra „részben a posztmodern világ sivárságával szemben egyszerű „jó”, részben pedig az érthetetlen, meg nem érthető világban az értelem (jelentés) kis szigeteit alkotja. Egyébként pedig domináns kultúra és szubkultúra nem léteznek, csak (...) laza „társas hálók” vannak, melyek szövvénye alkotja a társadalmat.”¹¹⁰ Hangsúlyozták, a hardcore életstílus, életfelfogás, nem csupán zene – a szubkultúrát megélik mindennapjaikban, gondolkodásmódjukkal azonosítják. A beszélgetések során szinte mindegyik interjúalanynál megjelent a másoktól való különbözni vágyás gondolata. Egymáshoz hasonlóan különbözhetnek – létrehozta egy vonatkoztatási csoportot, a Savaria Colonia Hardcore közösséget, melynek értékeivel azonosulnak, a domináns kultúra ellenében.

Tanulmányomban leírtam, mi által különbözteti meg magát a csoport a

társadalom többi tagjától: a szubkultúra tagjainak külső megjelenését, ezen belül öltözködését és azonosító/megkülönböztető jeleit; zenéjét, nyelvhasználatát, szertartásait. Emellett elemeztem még a szubkultúra történelmi, szemiotikai és fenomenológiai síkját (ahogyan a szubkultúrát „megélik” tagjai), utóbbit a sok interjúrészlettel igyekeztem a lehető legközvetlenebbül bemutatni. Az előbb felsoroltak egy szubkultúra teljes elemzésének Phil COHEN szerinti kritériumai.

Feltételezésem, mely szerint a közösségben, mint a nemzetközi mozgalomban, reprezentálódik egy „straightedge”, és egy „non-straightedge” alcsoport, beigazolódt.

Másik hipotézisem, mely szerint a csoport tagjainak többsége munkásosztálybeli, illetve az alsó középosztályhoz tartozó, átlagosan szakközépiskolai végzettséggel, csak az iskolázottságot illetően igazolódt be: váratlanul magasnak bizonyult a középosztálybeliek aránya. Ez HAGAN és Phil COHEN szubkultúra-teóriáival kapcsolatban vetett fel kérdéseket, melyekre a modern szubkultúra-elmélet segítségével találtam magyarázatot.

Vizsgálatom tárgya a Savaria Colonia Hardcore közösséget alkotó szűkebb csoport, az alapítók kb. 30 fős baráti társasága volt. Az alapító csoportból viszont nem vonhatok le következtetést a teljes, 100-150 embert magába foglaló szombathelyi szintérré. Ezért javaslom a kutatás megismétlését nagyobb alapsokasággal, nagyobb mintával.

A kutatás során az interjúalanyok, az adatközlők rendkívül készségesen fogadtak. Ez tulajdonítható annak is, hogy a hólabda-minta technikájával mindig egy csoporttag ajánlásával érkeztem a terepre. Ám annak is, hogy tapasztalataim alapján e szubkultúra esetében a - többségi társadalom szemében - zord külső kedves, barátságos, korrekt embereket takar; a „munkás nehézfiú” megjelenítési forma az általános emberi értékek tiszteletének és követésének elvével társul.

KÉPJEGYZÉK:

1. kép:

[Http://www.geocities.com/Athens/Aegean/6468/resistance.html](http://www.geocities.com/Athens/Aegean/6468/resistance.html) [2003.04..28.]

2. kép:

[Http://www.ignitemusic.net](http://www.ignitemusic.net) [2003.04..28.]

3. kép – 21. kép:

Fényképek a szubkultúra tagjaitól.

JEGYZETEK:

¹ BABBIE, Earl: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Bp.: Balassi, 2000. p. 312.

² ANDORKA Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Bp.: Osiris, 1997. p.488-510.
„Kultúra, értékek és normák, szocializáció” c. fejezet

³ RÁCZ József: Ifjúsági (szub)kultúrák, intézmények, devianciák. Bp.: Scientia Humana, 1998. p. 51-54., 136-137.

⁴ COHEN, Albert K.: A szubkultúrák általános elmélete In: HUSZÁR Tibor – SÜKÖSD Mihály (szerk.): Ifjúságszociológia. Bp.: Közgazdasági és Jogi, 1969. p. 264-286.

⁵ Uo.

⁶ Uo.

⁷ RÁCZ József: Ifjúsági (szub)kultúrák, intézmények, devianciák. Bp.: Scientia Humana, 1998. p. 137-139.

⁸ Uo., p. 138.

-
- ⁹ COHEN, Phil: Szubkulturális konfliktusok és külvárosi lakóhelyi közösségek. In: RÁCZ József (szerk.): Devianciák. Bevezetés a devianciák szociológiájába. Bp.: Új Mandátum, 2001. p. 112.
- ¹⁰ Uo., p. 108.
- ¹¹ Uo., p. 109.
- ¹² COHEN, Anthony P.: A kultúra mint identitás egy antropológus szemével. In: MURAI András (szerk.): Kultúraelmélet. Szöveggyűjtemény. Szombathely: BDTF, 1999. p. 316.
- ¹³ HALL, Stuart: A kulturális identitásról. In: Multikulturalizmus. Szerk. Feischmidt Magda, Bp.: Osiris, p. 60-85.
- ¹⁴ ERIKSON In: LÁSZLÓ János: Társas tudás, elbeszélés, identitás: a társas tudás modern szociálpszichológiai elméletei. Bp.: Scientia Humana/ Szentendre: Kairosz, cop. 1999. p. 94-116.
- ¹⁵ Uo., p. 95.
- ¹⁶ JOVCHELOVICH In: LÁSZLÓ János: Társas tudás, elbeszélés, identitás: a társas tudás modern szociálpszichológiai elméletei. Bp.: Scientia Humana/ Szentendre: Kairosz, cop. 1999. p. 102.
- ¹⁷ BREAKWELL In: LÁSZLÓ János: Társas tudás, elbeszélés, identitás: a társas tudás modern szociálpszichológiai elméletei. Bp.: Scientia Humana/ Szentendre: Kairosz, cop. 1999. p. 103.
- ¹⁸ ASSMAN, Jan: A kulturális emlékezet. Írás, emlékezés és politikai identitás a korai magaskultúrákban. Bp.: Atlantisz, 1999.
- ¹⁹ Uo.
- ²⁰ SCHILDMACHER, Anne: Trends und Moden im Jugendsport. In: SCHWIER, Jürgen (Hrsg.): Jugend – Sport – Kultur: Zeichen und Codes jugendlicher Sportszenen. Schriften der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft, Bd. 92, Czwalina, 1998. p. 68.
- ²¹ FIELD, David: Der Körper als Träger des Selbst. In: HAMMERICH, Kurt – KLEIN, Michael (Hrsg.): Materialien zur Soziologie des Alltags. Opladen: Westdeutscher, 1978. p. 244-264.
- ²² Uo., p. 248.

²³ Uo., p. 256.

²⁴ KENDE Anna: Testazonosság és identitás. In: CSABAI Márta – ERŐS Ferenc (szerk.): Test – beszédek: köznapi és tudományos diskurzusok a testről. Bp.: Új Mandátum, 2002. p. 72.

²⁵ Clifford GEERTZ-öt idézi MURAI András, a 2000.11.09.-én, Szombathelyen, a BDF Művelődéstudományi és Kommunikáció Tanszékén tartott „Kulturális antropológia” előadásában.

²⁶ KAPITÁNY Ágnes – KAPITÁNY Gábor: Módszertani bevezetés. Technikák a kultúra jeleinek értelmezéséhez. In: Rejtjelek 2. Fejezetek a mindennapi élet antropológiájából. Bp.: Kossuth, 1995. p. 10.

²⁷ BABBIE, Earl: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Bp.: Balassi, 2000. és 2004.

²⁸ COHEN, Anthony P.: A kultúra mint identitás egy antropológus szemével. In: MURAI András (szerk.): Kultúraelmélet. Szöveggyűjtemény. Szombathely: BDTF, 1999. p. 317.

²⁹ KAPITÁNY Ágnes – KAPITÁNY Gábor: Módszertani bevezetés. Technikák a kultúra jeleinek értelmezéséhez. In: Rejtjelek 2. Fejezetek a mindennapi élet antropológiájából. Bp.: Kossuth, 1995. p. 11-15.

³⁰ BABBIE, Earl: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Bp.: Balassi, 2000. p. 312.

³¹ Uo., Bp.: Balassi, 2004., Kérdőíves vizsgálatok c. fejezet, p. 273-314.

³² Uo.

³³ LÉVAY Tamás - POZSONYI Ádám – UJ Péter: Hardcore. = Wanted Magazin, 1998. Június, p. 30.

³⁴ [Http://www.silver-dragon-records.com/hardcore_punk.htm](http://www.silver-dragon-records.com/hardcore_punk.htm) [2004.04.15.]

³⁵ LÁZÁR A. Péter – VARGA György: Angol – magyar kéziszótár. Bp.: Aquila, 2000. p. 511.

³⁶ [Http://www.culturevulture.net/Books2/AmericanHardcore.htm](http://www.culturevulture.net/Books2/AmericanHardcore.htm) [2004.04.15.]

³⁷ LÉVAY Tamás - POZSONYI Ádám – UJ Péter: Hardcore. = Wanted Magazin, 1998. Június, p. 30.

³⁸ Részlet a „040121/30” számú adatközlővel készített interjúból.

³⁹ DALY, Steven – WICE, Nathaniel: Alternatív kultúra. Amit a '90-es évekről tudni érdemes. Bp.: Biográf, 1996. p. 59.

⁴⁰ Részlet a „040422/23” számú adatközlővel készített interjúból.

⁴¹ [Http://www.geocities.com/Athens/Aegean/6468/subculture2.html](http://www.geocities.com/Athens/Aegean/6468/subculture2.html)
[2003.04..28.]

⁴² Warning Again, hardcore fanzine, 1999. június, 1.szám, p. 3.

⁴³ Részlet a „040421/30” számú adatközlővel készített interjúból.

⁴⁴ <http://www.geocities.com/Athens/Aegean/6468/resistance.html>
[2003.04..28.]

⁴⁵ Részlet a „040421/30” számú adatközlővel készített interjúból.

⁴⁶ Részlet a „040421/30” számú adatközlővel készített interjúból.

⁴⁷ Részlet a „040422/23” számú adatközlővel készített interjúból.

⁴⁸ LÉVAY Tamás - POZSONYI Ádám – UJ Péter: Hardcore. = Wanted Magazin, 1998. Június, p. 33.

⁴⁹ Részlet a „040422/23” számú adatközlővel készített interjúból.

⁵⁰ LÉVAY Tamás - POZSONYI Ádám – UJ Péter: Hardcore. = Wanted Magazin, 1998. Június, p. 33.

⁵¹ Részlet a „040424/29” számú adatközlővel készített interjúból.

⁵² LÉVAY Tamás - POZSONYI Ádám – UJ Péter: Hardcore. = Wanted Magazin, 1998. Június, p. 30.

⁵³ Warning Again, hardcore fanzine, 1999. június, 1.szám, p.4.

⁵⁴ LÉVAY Tamás - POZSONYI Ádám – UJ Péter: Hardcore. = Wanted Magazin, 1998. Június, p. 30.

⁵⁵ DALY, Steven – WICE, Nathaniel: Alternatív kultúra. Amit a '90-es évekről tudni érdemes. Bp.: Biográf, 1996. p. 15-16.

⁵⁶ <http://www.peta.de/about/history.html> [2002. 05. 24.]

⁵⁷ DALY, Steven – WICE, Nathaniel: Alternatív kultúra. Amit a '90-es évekről tudni érdemes. Bp.: Biográf, 1996. p. 14.

⁵⁸ Részlet a „040421/30” számú adatközlővel készített interjúból.

⁵⁹ Részlet a „040114/26” számú adatközlővel készített interjúból.

⁶⁰ Részlet a „040121/30” számú adatközlővel készített interjúból.

⁶¹ Részlet a „040121/30” számú adatközlővel készített interjúból.

⁶² Részlet a „040421/30” számú adatközlővel készített interjúból.

⁶³ Részlet a „040421/31” számú adatközlővel készített interjúból.

⁶⁴ Részlet a „040121/30” számú adatközlővel készített interjúból.

⁶⁵ Részlet a „040114/26” számú adatközlővel készített interjúból.

⁶⁶ Részlet a „040121/30” számú adatközlővel készített interjúból.

⁶⁷ Részlet a „040425/30” számú adatközlővel készített interjúból.

⁶⁸ Részlet a „040114/23” számú adatközlővel készített interjúból.

⁶⁹ Részlet a „040421/31” számú adatközlővel készített interjúból.

⁷⁰ Uő.

⁷¹ Részlet a „040121/30” számú adatközlővel készített interjúból.

⁷² Részlet a „040421/30” számú adatközlővel készített interjúból.

⁷³ SCHILDMACHER, Anne: Trends und Moden im Jugendsport. In: SCHWIER, Jürgen (Hrsg.): Jugend – Sport – Kultur: Zeichen und Codes jugendlicher Sportszenen. Schriften der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft, Bd. 92, Czwalina, 1998. p. 68.

⁷⁴ KENDE Anna: Testazonosság és identitás. In: CSABAI Márta – ERŐS Ferenc (szerk): Test – beszédek: köznapi és tudományos diskurzusok a testről. Bp.: Új Mandátum, 2002. p. 72-73.

⁷⁵ RÁCZ József: Ifjúsági (szub)kultúrák, intézmények, devianciák. Bp.: Scientia Humana, 1998. p. 61.

⁷⁶ Részlet a „040121/30” számú adatközlővel készített interjúból.

⁷⁷ Részlet a „040419/30” számú adatközlővel készített interjúból.

⁷⁸ Részlet a „040121/30” számú adatközlővel készített interjúból.

⁷⁹ Részlet a „040421/30” számú adatközlővel készített interjúból.

⁸⁰ Részlet a „040121/30” számú adatközlővel készített interjúból.

⁸¹ HOPPÁL Mihály – JANKOVICS Marcell – NAGY András – SZEMADÁM György: Jelképtár. Bp.: Helikon, 1995. p. 219-220. In: SZAPU Magda: A zűrkorszak gyermekei. Mai ifjúsági csoportkultúrák. Bp.: Századvég, 2002., p. 175.

⁸² Uo.

⁸³ Uo.

⁸⁴ SCHILDMACHER, Anne: Trends und Moden im Jugendsport. In: SCHWIER, Jürgen (Hrsg.): Jugend – Sport – Kultur: Zeichen und Codes jugendlicher Sportszenen. Schriften der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft, Bd. 92, Czwalina, 1998. p. 68.

⁸⁵ Részlet a „040421/30” számú adatközlővel készített interjúból.

⁸⁶ Részlet a „040121/30” számú adatközlővel készített interjúból.

⁸⁷ Részlet a „040421/31” számú adatközlővel készített interjúból.

⁸⁸ Részlet a „040121/30” számú adatközlővel készített interjúból.

⁸⁹ Warning Again, hardcore fanzine, 6. szám, p. 11.

⁹⁰ Részlet a „040121/30” számú adatközlővel készített interjúból.

⁹¹ Uó.

⁹² COHEN, Phil: Szubkulturális konfliktusok és külvárosi lakóhelyi közösségek. In: RÁCZ József (szerk): Devianciák. Bevezetés a devianciák szociológiájába. Bp.: Új Mandátum, 2001. p. 109.

⁹³ RÁCZ József: Ifjúsági (szub)kultúrák, intézmények, devianciák. Bp.: Scientia Humana, 1998. p. 33., a koncertek elemzéséről a 2. fejezet, p. 27-40.

⁹⁴ Uo., p. 35.

⁹⁵ Uo., p. 32.

⁹⁶ Warning Again, hardcore fanzine, 1999. augusztus, 3.szám, p. 10

⁹⁷ RÁCZ József: Ifjúsági (szub)kultúrák, intézmények, devianciák. Bp.: Scientia Humana, 1998. p. 45-46.

⁹⁸ FIELD, David: Der Körper als Träger des Selbst. In: HAMMERICH, Kurt – KLEIN, Michael (Hrsg.): Materialien zur Soziologie des Alltags. Opladen: Westdeutscher, 1978. p. 251.

⁹⁹ Részlet a „040419/30” számú adatközlővel készített interjúból.

¹⁰⁰ Részlet a „040421/30” számú adatközlővel készített interjúból.

¹⁰¹ Részlet a „040419/30” számú adatközlővel készített interjúból.

¹⁰² Részlet a „040114/26” számú adatközlővel készített interjúból.

¹⁰³ Részlet a „040421/30” számú adatközlővel készített interjúból.

¹⁰⁴ Részlet a „040421/30” számú adatközlővel készített interjúból.

¹⁰⁵ Részlet a „040419/30” számú adatközlővel készített interjúból.

¹⁰⁶ Részlet a „040421/30” számú adatközlővel készített interjúból.

¹⁰⁷ Részlet a „040419/30” számú adatközlővel készített interjúból.

¹⁰⁸ Részlet a „040114/26” számú adatközlővel készített interjúból.

¹⁰⁹ Részlet a „040422/23” számú adatközlővel készített interjúból.

¹¹⁰ RÁCZ József: Ifjúsági (szub)kultúrák, intézmények, devianciák. Bp.: Scientia Humana, 1998. p. 53-54.

BIBLIOGRÁFIA

Könyvek:

- ANDORKA Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Bp.: Osiris, 1997. p.488-510. „Kultúra, értékek és normák, szocializáció” c. fejezet
- ARONSON, Eliott: A társas lény. Bp.: KJK, 1997.
- ASSMAN, Jan: A kulturális emlékezet. Írás, emlékezés és politikai identitás a korai magaskultúrákban. Bp.: Atlantisz, 1999.
- BABBIE, Earl: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Bp.: Balassi, 2004
- BABBIE, Earl: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Bp.: Balassi, 2000
- BARTHES, Roland: A divat mint rendszer. Bp.: Helikon, 1999.
- COHEN, Anthony P.: A kultúra mint identitás egy antropológus szemével. In: Multikulturalizmus. Szerk. Feischmidt Magda, Bp.: Osiris, p. 102-108.
- COHEN, Phil: Szubkulturális konfliktusok és külvárosi lakóhelyi közösségek. In: RÁCZ József (szerk): Devianciák. Bevezetés a devianciák szociológiájába. Bp.: Új Mandátum, 2001.
- CSEPELI György: A szociálpszichológia vázlata. Bp.: Józsefvárosi Műhely, 2001.
- CSABAI Márta – ERŐS Ferenc (szerk): Test – beszédek: köznapi és tudományos diskurzusok a testről. Bp.: Új Mandátum, 2002. p. 61-83.
- CSABAI Márta – ERŐS Ferenc: Testhatárok és énhatárok. Az identitás változó keretei. Bp.: Józsefvárosi műhely, 2000.
- DALY, Steven – WICE, Nathaniel: Alternatív kultúra. Amit a '90-es évekről tudni érdemes. Bp.: Biográf, 1996.
- FIELD, David: Der Körper als Träger des Selbst. In: HAMMERICH, Kurt – KLEIN, Michael (Hrsg.): Materialien zur Soziologie des Alltags. Opladen: Westdeutscher, 1978.
- FORGÁCS József: A társas érintkezés pszichológiája. Bp.: Kairosz, 1999.
- GOFFMAN, Erving: A hétköznapi élet szociálpszichológiája. Bp.: Gondolat, 1981.

- HALL, Edward T.: Rejtett dimenziók. Bp.: Háttér, 1995.
- HALL, Stuart: A kulturális identitásról. In: Multikulturalizmus. Szerk. Feischmidt Magda, Bp.: Osiris, p. 60-85.
- HAMMERICH, Kurt – KLEIN, Michael (Hrsg.): Materialien zur Soziologie des Alltags. Opladen: Westdeutscher, 1978.
- KAPITÁNY Ágnes – KAPITÁNY Gábor: Módszertani bevezetés. Technikák a kultúra jeleinek értelmezéséhez. In: Rejtjelek 2. Fejezetek a mindennapi élet antropológiájából. Bp.: Kossuth, 1995. p. 7-23.
- KAPITÁNY Ágnes – KAPITÁNY Gábor: A tömegkommunikáció szimbolikus üzenetei. Bp.: Sajtóház, 2001..
- KAPITÁNY Ágnes – KAPITÁNY Gábor (szerk.): Jelbeszéd az életünk.Bp.: Osiris-Századvég, 1995.
- KENDE Anna: Testazonosság és identitás. In: CSABAI Márta – ERŐS Ferenc (szerk): Test – beszédek: köznapi és tudományos diskurzusok a testről. Bp.: Új Mandátum, 2002
- KISS Judit (szerk.): Szociológia I. szöveggyűjtemény. Szombathely: BDF, 2000. p. 38-55.
- KLANICZAY Gábor: Ellenkultúra a hetvenes-nyolcvanas években. Bp.. Noran, 2003.
- KLANICZAY Gábor – S. NAGY Katalin (szerk.): Divatszociológia. Bp.: Tömegkommunikációs Kutatóközpont, 1982.
- LÁSZLÓ János: Társas tudás, elbeszélés, identitás: a társas tudás modern szociálpszichológiai elméletei. Bp.: Scientia Humana/ Szentendre: Kairosz, cop. 1999
- LÉVAY Tamás - POZSONYI Ádám – UJ Péter: Hardcore. = Wanted Magazin, 1998. Június
- MÁRKUS György: Az ifjúsági szubkultúrák ideológiája. In: VILÁGOSSÁG, 1985/3. szám p. 155-159.
- NAGY Olga: A mítoszok nem halnak meg. Bp.: Holnap, 1999. p. 150-153.
- O’SULLIVAN, Tim – DUTTON, Brian – RAYNER, Philip: Médiaismeret. Bp.: Korona, 2002.

- RÁCZ József: Ifjúsági (szub)kultúrák, intézmények, devianciák. Bp.: Scientia Humana, 1998.
- SÁRKÁNY Mihály: Kalandozások a 20. századi kulturális antropológiában. Bp.: L'Harmattan, 2000.
- SCHILDMACHER, Anne: Trends und Moden im Jugendsport. In: SCHWIER, Jürgen (Hrsg.): Jugend – Sport – Kultur: Zeichen und Codes jugendlicher Sportszenen. Schriften der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft, Bd. 92, Czwalina, 1998.
- SZAPU Magda: A zűrkorszak gyermekei. Mai ifjúsági csoportkultúrák. Bp.: Századvég, 2002.
- TIBORI Tímea – T. KISS Tamás (szerk.): Közösségi formációk: szöveg- és szemelvénygyűjtemény a közösségelmélet szakirodalmából. Bp.: Új Mandátum, 2000.

Folyóiratok:

- Warning Again szombathelyi hardcore fanzin, 1-8. szám
- Szavak a Szívből szombathelyi hardcore fanzin, 1. szám

Weboldalak:

- KOKOVIĆ, Dragan, dr.: Kultúra, szubkultúra, ellenkultúra. (ford.: Zsoldos Zsaklina) [Http://www.symposion.org.yu/archivum/28-29/04.htm](http://www.symposion.org.yu/archivum/28-29/04.htm) [2003.04.28.]
- [Http://www.geocities.com/Athens/Aegean/6468/subculture2.html](http://www.geocities.com/Athens/Aegean/6468/subculture2.html) [2003.04..28.] (A straight edge szubkultúráról szóló tanulmány.)
- NEWBORN – interjú
[Http://shockmagazin.freeweb.hu/magyar/interju/newborn2001.htm](http://shockmagazin.freeweb.hu/magyar/interju/newborn2001.htm) [2003.04.28.]
- [Http://www.silver-dragon-records.com/hardcore_punk.htm](http://www.silver-dragon-records.com/hardcore_punk.htm) [2004.04.15.]
- [Http://www.culturevulture.net/Books2/AmericanHardcore.htm](http://www.culturevulture.net/Books2/AmericanHardcore.htm) [2004.04.15.]

A) MELLÉKLET:

KÉRDŐÍV

Tisztelt Válaszadó!

Szakedolgozatírás céljából kutatást végzek a Savaria Colonia Hardcore mozgalomról. A válaszadás önkéntes és névtelen. Az adatokat titkosan kezelem.

Köszönöm, hogy válaszaiddal segíted a munkámat!

1. A kérdezett neme: (karikázd be a megfelelőt)

1 – férfi 2 – nő

2. Melyik évben születted?

19....

3. Mi a legmagasabb iskolai végzettséged? (karikázd be a megfelelőt)

A – Kevesebb, mint 8 osztály

B – 8 általános

C – Szakmunkásképző, szakiskola

D – Befejezett szakközépiskola, technikum

E – Befejezett gimnázium

F – Befejezett főiskola vagy felsőfokú technikum

G – Befejezett egyetem

4. Dolgozol-e? (karikázd be a megfelelőt)

Igen→ 01 – teljes munkaidőben

02 – részmunkaidőben

03 – csak alkalmi munka vagy segítő családtag

Nem→ 04 – GYES, GYED

05 – háztartásbeli

06 – tanuló, egyetemi, főiskolai hallgató

07 – munkanélküli

08 – egyéb:

5. Ha dolgozol, mi a jelenlegi foglalkozásod?

.....

6. Életformádat tekintve, milyen társadalmi rétegbe sorolnád magad?

(karikázd be a megfelelőt)

- 1- alsó osztály
- 2- munkásosztály
- 3- alsó középosztály
- 4- középosztály
- 5- felső középosztály
- 6- felső osztály
- 7- egyéb, éspedig

7. Dohányzol-e? (karikázd be a megfelelőt)

- 1. Nem
- 2. Alkalmanként
- 3. Kevesebb, mint 5 szálát naponta
- 4. Kevesebb, mint 20 szálát naponta
- 5. Több mint 20 szálát naponta

8. Milyen gyakran fogyasztasz alkoholt? (karikázd be a megfelelőt)

- 1. Soha
- 2. Ritkán, alkalmanként
- 3. Gyakran
- 4. Minden nap

9. Milyen gyakran fogyasztasz kábítószer? (karikázd be a megfelelőt)

- 1. Soha
- 2. Csak buliban, társaságban
- 3. Alkalmadtán
- 4. Drogfüggő vagyok

10. Sportolsz-e valamit? (karikázd be a megfelelőt)

1. Nem
2. Ritkán, alkalmoszerűen
3. Hetente
4. Naponta / Versenyszerűen

11. Milyen gyakran jössz össze a rokonaiddal? (karikázd be a megfelelőt)

1. Gyakran
2. Alkalmanként
3. Ritkán
4. Soha

12. Milyen gyakran jársz baráti társaságba? (karikázd be a megfelelőt)

1. Gyakran
2. Alkalmanként
3. Ritkán
4. Soha

13. „Straight Edge” elveket követőnek vallod-e Magad? (karikázd be a megfelelőt)

- 1 – Nem
- 2 – Nem, de azok szerint élek
- 3 – Igen

14. Vallásos vagy –e? (karikázd be a megfelelőt)

- 1 –Nem hiszek semmiben
- 2 –Nem istenben, másban hiszek
- 3 –Hiszek, de nem járok egyházi összejövetelekre
- 4 –Hiszek, egyházi összejövetelekre járok

15. Politikailag hova tartozónak vallod magad? (karikázd be a megfelelőt)

- 1 –Baloldali
- 2 –Balközép
- 3 –Közép
- 4 –Jobbközép
- 5 –Jobboldali
- 6 –Sehová, nem érdekel a politika

16. Családi állapotod (karikázd be a megfelelőt)

- 1. Nőtlen / Hajadon
- 2. Házas
- 3. Elvált
- 4. Özvegy

A kérdések végére értél.

Köszönöm, hogy válaszaidal segített a munkámat!

B) TÁBLÁZATOK

B) 1.

Életformáját tekintve a megkérdezettek 54 %-a sorolja magát a munkásosztályba, 38%-uk tartozik a középosztályhoz, 1 fő jelölte meg az alsó középosztályt.

B) 2.

A megkérdezettek 46 %-a szakközépiskolát végzett, 15-15-15%-uk szakmunkásképzőt, gimnáziumot, főiskolát, 1 fő nyolc általánost.

B) 3. NEM-STRAIGHTEDGE TAGOK KÁROS SZENVEDÉLYEI

Nem-straightedge tagok káros szenvedélyei

C) 1. KONCERTFÉNYKÉPEK

10. kép

A koncertfotókon jól megfigyelhetőek az öltözködési sémák, a közönség és az előadók közötti térközszabályozás, a legfelső képen balról a harmadik fiú kézfejen a straight edge X szimbólum.

11. kép

12. kép

13. kép

14. kép

15. kép

16. kép

17. kép

18. kép

19. kép

20. kép

21. kép

A szubkulturális csoport tagjaira jellemző haszetoválási motívum.

C) 2. LEMEZBORÍTÓK, PLAKÁTOK, SZÓRÓLAPOK

A *Social Free Face* *Belülről éget* című albuma, 1999-ből.

A *Belülről éget* belső borítója. A *United Side* *A mi oldalunk-jának* címoldala.

A *Speak Up!* hanghordozójának borítója.

Kazettaborító dalszövegekkel

UNITED SIDE

A. SIDE

1. INTRO
2. ERŐ
3. BÜSZKESÉG
4. NEM KELL
5. SAVE!
6. YOU

B. SIDE

1. AZ IGAZSÁG, AMIBEN HISZEK
2. MAGASABB ÉRTELEM
3. ÁLARC MÖGÖTT
4. BARÁT
5. ÁLLJ MELLÉM!
6. JUDGE
7. INSIDE OUT

LEVÉLGÍM:
BERTALAN ANDRÁS 9700 SZOMBATHELY, VÖRÖSMARTY U. 3.
KD MUSIC • 06-60/376-136 • WWW.KD.SAVARIA.HU

ÁBRÍ SIDE KÖSZÖNET: CSALÁDOMNAK, BARÁTAINNAK ÉS A STRAIGHT EDGE MOZGALOMNAK CSABI SIDE KÖSZÖNET: BRIGI, TIBBI, UNDERLINE, FARKI, CSALÁD, BARÁTOK, EMBERS PETI SIDE KÖSZÖNET: CSALÁDOMNAK, OLIVÉR, SZÜCSI, (LINDA) BERCI SIDE KÖSZÖNET: ÁBRÍ SIDE, CSABI SIDE, PETI SIDE, SZABI SIDE, FARKI, EMBERS, LEGJOBB BARÁTOM: BANDÓ ÉS MINDENKI, AKI HITT BENNEM!

UNITED SIDE KÖSZÖNET: MINDENKINEK, AKIK SEGÍTETEK, HOGY IDÁIG ELJUTHASSUNK. A ZENEKAROKNAK, KIKKEL EGYÜTT JÁTSZOTTUNK, S.C.H.C.-NAK, MINDENKINEK, AKI KOMOLYAN HISZ A HARDCORE MOZGALOMBAN ÉS TESZ IS ÉRTE...

A HARDCORE ÉLET!

KÜLÖN KÖSZÖNET: TOBIS.C.H.C.KA BALÁZS, MARKÓ TOMA, DOMBY BERTALAN, FARKI, PRIEGER ZSOLT (ÁNIMA SOUND SYSTEM) BALOGH ZSOLT (KO MUSIC) ÉS NEM UTOLSÓ SORBAN KÖSZÖNET AZOKNAK A SRÁCOKNAK, AKIK ELJÖTTEK A KONCERTJEINKRE, MEGVETTÉK A DEMONKAT, ÉS MEGVETTÉK EZT A LEMEZT!

KÖSZÖNET NEKTEK!

UNITED SIDE 1998!

ERŐ NEM AZ VAGY AKINEK LÁTSZOL SENKISEM VAGY SZEREPET JÁTSZOL ELFOGADSZ AKÁRKIT CSAK A KÜLSŐ SZÁMÍT MÁSOK UTÁN MÉSZ! MINDENTŐL FÉLSZ! FOGD MÁR FEL VESZTES VAGY ENYÉM A JÖVŐ ÉS... ENYÉM A HOLNAP! BENNEM AZ

ÉLET BENNEM AZ IGAZSÁG BENNEM AZ MÉLYSÉG BENNEM A MAGASSÁG... SAVARIA HARDCORE ...EGYENESEN ÁLLOK NYITOTT SZEMMEL BENNEM AZ ERŐ ENYÉM A JÖVŐ! **BÜSZKESÉG** LÁTTAM A SZEMEKBEN... TISZTÁN A KÖNNYEBEN... AMIKOR MEGFESZÜL... A BÜSZKESÉG LEGBELÜL VOLT AMI ELVESZETT SOK SZÍV MEGREPEDT DE NEM FOGUNK FUTNI EL... MERT VALAMIBEN HINNI KELL! MINDIG FÁJNI FOG AMI NYOMOT HAGY A LÉLEKBEN MINDEN REGGEL ÚJRA PRÓBÁLOM...

BÜSZKESÉGGEL! A VILÁGODAT NÉZEM LÁTOM DE NEM ÉRTEM SZINES AZ ÉLETED... HAMIS SZINEKTŐL ÉKES! SZÍVEMBE NÉZZ! EGYEDÜL ÉBREDTEM KÖNNYEKEL SZEMEMBEN SZÍVEMBE KÖLTÖZÖTT A HARAG NEM HAGY EL SOHA... ..VELEM MARAD!

NEM KELL! ÉVSZÁZADOS SÖTÉTSÉG VISSZATASZÍTÓ FEHÉRSÉG GONDOLAT NÉL KÜL MENETEL A TÖMEG SOKAN VANNAK - BÁRMIRE KÉPESEK A NÁCI CSÜRHE ÚTJÁBAN ÁLLSZ VEDD FEL A HARCOT MIRE VÁRSZ GYÜLÖLETBEN ÚSZIK AZ ÉLET... ÉS TE CSAK TÉTLENÜL NÉZEL! TÉTLENÜL! ELÖNT MINDENT A VAK GYÜLÖLET ÁLLÍTSD MEG - MAGA ALÁ TEMET GYÜLÖLETBEN ÉGNEK AZ AGYAK A TŰZ UTÁN CSAK HAMU MARAD HALOTT ÁLLATOK ÉS HALOTT EMBEREK VÁDOLNAK A KIOLDOTT ÉLETEK MÁR NEM ELÉG CSAK BESZÉLNI RÓLA TENNI IS KELL ELJÖTT AZ ÓRA EGYENESEN ÁLLJ - A LÁBADON ÁLLVA! NE TÉRDELJ LE - AZ ÜTLEGET VÁRVA! NEM KELL - GYÜLÖLET NEM KELL - ERŐSZAK NEM KELL - FASIZMUS NEM KELL - RASSZIZMUS... NEM KELL - NEM KELL - NEM KELL - NEM KELL ÉBREDJ! ÁLLJ FEL! HARCOLJ! PUSZTÍTS EL - MOST!

SAVE! STAND UP! STAND UP! STAND UP! STAND UP! SAVE YOUR LIFE SAVE YOUR SOUL SAVE YOUR MIND RESIST ALL TIME STRIVE FOR YOUR LIFE STRIVE FOR YOUR SOUL STRIVE FOR YOUR MIND RESIST ALL TIME! THEY WANT YOUR LIFE! THEY WANT YOUR SOUL! THEY WANT YOUR MIND! RESIST ALL TIME! SAVE YOUR LIFE! SAVE YOUR SOUL! SAVE YOUR MIND! RESIST ALL TIME! KEEP THE BEST IN YOU! DON'T LET THEM KILLING THE LIFE! DEFEAT THE ANGER DEFEAT THE FEAR DEFEAT THE VIOLENCE DEFEAT RESIGNATE THIS DEFEAT THE ANGER! DEFEAT THE FEAR! DEFEAT THE VIOLENCE! DON'T RESIGNATE THIS! GO AND TAKE THE CHANCE! GIVE MY HOPE TO YOU! I GIVE MY LOVE TO YOU! I GIVE MY HEART TO YOU! I LIVE MY LIFE FOR YOU! RESPECT PRIDE IS STANDING ON YOUR SIDE! ON YOUR SIDE! WE ARE WALKING TOGETHER SIDE BY SIDE! SIDE BY SIDE! RESPECT PRIDE IS STANDING ON YOUR SIDE! STANDING ON YOUR SIDE! WE ARE WALKING TOGETHER SIDE BY SIDE! - SIDE BY SIDE! DOES NOT BECOME ME CLEAR - SO MANY PEOPLE ARE LIVING IN FEAR DOES NOT BECOME ME CLEAR - WHY DON'T THEY DO SOMETHING DOES NOT BECOME ME CLEAR - WHY MUST THE INNOCENTS DIE DON'T STAND IT!

CAME TO ME LIKE A VISION IN DARKNESS YOU BROUGHT LIGHT I SAW YOU SPREAD YOUR WINGS YOU'RE MY ANGEL IN DISGUISE YOU'RE MY ANGEL YOU'RE MY ANGEL...OF DEATH! AND NOW I'M FULL OF EMPTINESS... FULL OF YOUR EMPTINESS... EMPTINESS... **AZ IGAZSÁG AMIBEN HISZEK** MINDEN HAMIS VÁD ÖNZŐ HAZUGSÁG NÉMA IGAZSÁG CSAK EGY PILLANATIG ÁLL MINDEN IGAZ HIT HAJT ENEM BÁTORÍT ŐSZINTE IGAZ OÉL ŐRÖKKÉ BENNEM ÉL MEGÖLHETSZ ENGEM... DE A SZAVAIMAT NEM ŐRÖKKÉ ÉL IGAZAM ÉZ AZ ÉN HITEM VÁDJAID RÓLAM PORBA HULLTAK HÁT ÜVÖLTŐ SZAVAJD MEGNÉMULTAK MÁR... IGAZAMMAL SZEMBEN! MOND MITŐL FÉLSZ? SENKI NEM LESZ VELED... HA VÁDOL MAJD LELKED! **MAGASABB ÉRTELEM** GYÖNYÖRŰ EGY ÉLET VÉRTŐL FORRÓ A KEZED KÉRDÉSBEN ÚSZÓ RIADT SZEMEK NÉZNEK S TE BŰNBEN ÉLSZ TISZTAGÁÉRT HALÁLT ADTÁL NÖVEKSZIK BENNED A FÉLELEM ÉZ EGY MAGASABB ÉRTELEM ARCÁT FELÉD FORDÍTJA (TUDJA) TE VAGY GYLKOSA KEZEDBE TESZI ÉLETÉT KEZED TÉPI SZÉT CSAK EGY BECSAPOTT LÉLEK DE SIKILTÓ SZEMÉBEN LÁTTALAK TEGED ŐLD MEG - MAGASABB ÉRTELEM ŐLD MEG - BENNED A FÉLELEM ŐLD MEG - MERT OLYAN MÁS ŐLD MEG - Ő NEM HIBÁS VÉRÉTŐL VÖRÖS A KEZED KÉRDÉSBEN ÚSZÓ RIADT SZEMEK NÉZNEK S TE BŰNBEN ÉLSZ TISZTAGÁÉRT HALÁLT ADTÁL NÖVEKSZIK BENNED A FÉLELEM ÉZ EGY MAGASABB ÉRTELEM ARCÁT FELÉD FORDÍTJA (TUDJA) TE VAGY GYLKOSA KEZEDBE TESZI ÉLETÉT KEZED TÉPI SZÉT CSAK EGY BECSAPOTT LÉLEK DE SIKILTÓ SZEMÉBEN LÁTTALAK TEGED. **ÁLARC MÖGÖTT** VÁLTOZTASD MEG A MÚLTAT HOGY NEKED JÓ LEGYEN VÁLTOZTASD MEG A MÚLTAT HIGYJEM AZT HOGY JÓ VAGY TAKARD EL A HIBÁID NEM LÁTOM ŐKET - NEM LÁTSZIK HAZUDJ NEKEM JÓSAGOT HAZUDJ EGY JOBB VILÁGOT VÁKÍTS MEG - HAZUGSÁGGAL MERT MEGÖLSZ - A VALÓSÁGGAL NE MUTASD MEG ŐN MAGAD SZAVAD MINDENT LETAGAD... AKKOR AZ HISZEM HOGY JÓ ÉZ MEG HOGY MINDIG IGY LESZ S TALÁN BOLDGÓ IS LESZEK... MÍG AZ ÁLARCOD LE NEM VESZED HOGYHA MAJD MEGTESZED... SZÉTSZAGGATOD LELKEMET ELGÁZOL AZ IGAZSÁG PORIG ÉG BENNEM A VILÁG ÁLARC MÖGÖTT ÉLSZ! ÁLARC MÖGÖTT ÉLSZ! ÁLARC MÖGÖTT ÉLSZ! MI

ÉRT? **BARÁT** MOND HOGY HIGYJEK HISZEK NEKED! SZÓLJ HOGY MENJEK MEGYEK VELED! ISMERSZ ENGEM ISMERLEK TEGED! TUDOM KI VAGY MINDENT MEGTESZEK ÉRTED! NE VÁRJ MÁRA INDULJ EL! LÉGY ERŐS ÚJRA INDULJ EL! BÍZHATSZ BENNEM VELED LESZEK! HA ELINDULSZ ÉN VELED MEGYEK! NE ADD FEL SOHASEM AZT AMIBEN HITTÉL BENNED ÉL A BIZALMAM BENNED ÉL A REMÉNY NE HAGYD HOGY ELVEGYÉK TŐLED AZ ÁLMAID MINDIG HARCOLJ S VALÓRA VÁLLNAK VÁGYAID! HARCOLJ! MARADJ SZABAD! **ÁLLJ MELLÉM!** NE ÁLLJ ELÉM - ÁLLJ MELLÉM! NE ÁLLJ ELÉM - ÁLLJ MELLÉM! MIKOR LEGSÖTÉTEBB AZ ÉG HA LELKED SZAKAD SZÉT A FÁJDALOM EL NEM HAGY ÉS MINDIG EGYEDÜL VAGY! HA KIHALTAK AZ UTCÁK ÉS SÖTÉTSÉG BÖRUL RÁK AZT MONDOD: „HIÁBA MINDEN MÁR NINCSEN MIBEN HINNEM” ÁLLJ MELLÉM! MIKOR LEGSÖTÉTEBB AZ ÉG HA FELADTAD MÁR RÉG HA TUDD A SORSOD MÁR HA MEGSZOKTAD HOGY FÁJ NE ÁLLJ ELÉM! NE ÁLLJ ELÉM! - ÁLLJ MELLÉM! **JUDGE** GUILTY GUILTY INNOCENCE NATURAL VIOLENCE INSECURITY IS SECONDARY OUR ACCUSER IS A SICK SOCIETY MORAL ABUSE MORAL HOSTILE COMES FORWARD FROM THE INSIDE CRIMINALS ACCUSE US SUICIDE IGNORANT MASS WITHOUT A CHANGE ON THE FIRST LOOK NEGATIVE THOUGHT ON THE FIRST LOOK PREJUDICE ON THE FIRST LOOK INJUSTICE ON THE FIRST LOOK I'LL REMEMBER YOU! **JUDGE! INSIDE-OUT** YOU BLINDED AND TURNED ME INSIDEOUT I LOST MY FAITH IN YOU YOU HAVE BEEN ALWAYS TELLING ME LIES MY WORLD IS UPSIDEDOWN AND I DON'T KNOW WHY I FEAR MY SOUL IS DEAD TO THE LAST YOU'VE BETRAYED ME I'VE TRUSTED YOU I KNOW I WAS A FOOL NOW I'AM ALL ALONE CAN'T FIND MY HOME GET OUT OF MY LIFE DON'T WANT TO HEAR MORE LIES STILL I DON'T KNOW WHY... DAMN! I'M MISSING YOU! MY HEART IS CRYING I'M CRYING IN THE RAIN NOW I'M ALL ALONE CAN'T FIND MY HOME MY TEARS AND MY PAIN ARE KILLING ME AGAIN KILLING ME AGAIN KILLING ME AGAIN AND AGAIN.

A kazettaborítón jól látható a szubkulturális csoportra jellemző gót betűs hastetoválás-típus.

Plakátok

Szórólap.

Plakátok.

HARDCORE
superbowl over hungary, part I.

AGNOSTIC FRONT

POWERHOUSE

SOCIAL FREE FACE
savaria colonia hardcore

+ SPECIAL GUEST

4e

e-klub Május 27.
 Budapest, X. Népliget szerda 18.30

információ: 06 20/ 59 36 72
 06 20/ 625 429

HAMMER ZENEBARLANG
HEADBANGER Pótkő, CD-kiadás, 1192. Budapest, Komáromi út 1.

Belépők elővételben: 2.000.-Ft, a koncert napján: 2.200.-Ft. Jegyérkesítés: E-KLUB, HEADBANGER, TICKET EXPRESS, HAMMER ZENEBARLANG, Szombathely - KO HANGLEMEZBOLT.

KO

HARDCORE
superbowl over hungary, part I.

AGNOSTIC FRONT

POWERHOUSE

SOCIAL FREE FACE
savaria colonia hardcore

+ SPECIAL GUEST

'98. Május 27. szerda 18.30h

e-klub Bp. X. Népliget

információ: 06 20/ 59 36 72

4e

Belépők elővételben: 2.000.-Ft, a koncert napján: 2.200.-Ft. Jegyérkesítés: E-KLUB, HEADBANGER, TICKET EXPRESS, HAMMER ZENEBARLANG, Szombathely - KO HANGLEMEZBOLT.

HARDCORE
superbowl over hungary, part I.

AGNOSTIC FRONT

POWERHOUSE

SOCIAL FREE FACE
savaria colonia hardcore

+ SPECIAL GUEST

'98. május 27., szerda 18.30h

e-klub, Bp. X. Népliget

jegyár: 2.000.- Ft/ 2.200.- Ft.

információ: 06 20/ 59 36 72

Nº: C1C15

Nº: C1C15

HARDCORE
superbowl over hungary, part I.

Plakát, szórólap, belépőjegy ugyanarról a rendezvényről.

C) 3. SAVARIA COLONIA HÍRLEVÉL

Von : savaria colonia <schc@freemail.hu>
Gesendet : Sonntag, 18. April 2004 23:35:58
An : <Undisclosed-Recipient;, >
Betreff : schc

Hello! Ez itt a SAVARIA COLONIA hírlevél!
Hello! This is the SAVARIA COLONIA newsletter!

A tartalomról/what we have:

- 1. Koncertek/ Shows
- 2. Hírek /News
- 3 A hírlevélről... / about the newsletter...

1.

Koncertek/ Shows

2004. 04. 23. Győr @ Barracuda diszkóhajó

Liberal Youth
Bensörmens
Rollin Wallowin

2004. 04. 24. Sárvár @ vár

Entreat

és a Low Punch(slo) gitáros új bandája... sajnos csak ennyi info jutott el. Ha valaki tud valamit akkor szóljon!

Bensörmens

::vizeset csak citrommal:: fesztivál
2004.05.28. SAVARIA @ Végállomás

EMBERS

(THE FIRTS SQUALL OF AN EVIL STORM lemezbemutató!!!)

TRUTH MEANS DYING (Austria)

BLOOD IS FIRE

ISZONYAT

DERKOVBOIS

Kapunyunyítás:18:30 Pontos kezdés[!!!]: 19h
Belépő: 800Ft

::Mosh and Oi!!::

2.

Hírek /News

Bajban az ürömi kutyatelep! Sürgősen **gazdára vár** a tulajdonos halála miatt egy ürömi kutyatartó telepen gazdátlanul maradt több, mint 100 kutya. A telepet az állatoknak 2 hónapon belül el kell hagyniuk, különben altatás vár rájuk. A kutyusok vegyes neműek, korúak, fajtájúak és színűek; sok köztük a kölyökkutya. A telepen fajtatiszta kutyusok (50 agár) is vannak, jelképes összegért vihetők el. A kutyákért Nagy Henriettánál lehet jelentkezni a **20/511-85-28**-as számon vagy az elhunyt feleségénél, Móna Gyulánánál a **26/350-161**-es számon. Ha nem okoz nagy nehézséget küldd tovább légszí, hogy minél több helyre eljusson. Köszí!!!

A Savaria Colonia Család büszkén jelenti be: megjelent az **EMBERS** új albuma THE FIRST SQUALL OF AN EVIL STORM címmel. A cd 10 metál dalt tartalmaz érintve valahol az In Flames, Arch Enemy, Shadows Fall vonalát, De egy teljesen egyedi hangzással, témákkal. Szövegek hűek a hardcore gyökerekhez. Megrendelhető: pathofdarkness@freemail.hu
www.beniihanarecords.com
<http://ember.uw.hu>

Hamarosan megjelenik a **RADICAL ROOTS** fanzine 9. száma!!! benne: Derkovbois, The Filaments; Evil Conduct; Jesus Skins; The Gonads; Perkele; Nimfomán Nimfák, Agydaganat plussz a szokásos rovatok. **válogatás CD melléklettel!!!** Érdeklődni itt: rootforboot@freemail.hu

Megjelent a **Sound of the Street** Oi! & Streetpunk fanzine első száma! A tartalomból: Interjúk - a belga streetrock/Oi! csapattal a **Headcase**-zel, az S.C.H.C. közösségből kinőtt **Derkovbois**-szal, a Punkmaratonon fellépő **Youngang**-gel, a torinói **Banda del Rione**-vel, a montreáli **Prowlers**-szel, Közép-Dunántúl szívével, az **Iszonyattal**, beszélgetés a spaghettről és a wc papírról az **Inerdzia** gitárosával, Lippoval, valamint egy igen hosszúra és tanulságosra sikeredett beszélgetést olvashattok egy **novarai skinhead** sráccal. Ezen kívül még egy kis **lemezismertető** és fanzine **ajánló** a végére. Keressétek a Wave és a Nemart lemezboltokban, valamint a vidéki disztrókbán, vagy rendeljétek meg itt: marsh@skinhead.hu. A lap 20 A/4 oldalú, nyomdai kivitelben készült. Ára: 380 forint.

Az **ENEMY OF THE STATE** egy fiatal és lelkes csornai streetcore csapat. Várják a koncertszervezők segítségét!!! Promo/demo cd kapható!!! eots38@freemail.hu

Kapható **Derkovbois** felvarró kapható!!! Jó minőségű, hímzett, 4 színű, 9 cm átmérőjű. **Ide klikkelve megtekintheted!** Ára 600Ft. legkonti@freemail.hu
web: <http://derkovbois.uw.hu>

A zenekar a napokban rögzíti stúdióban 2 számát, ami hamarosan megjelenik a nagyszerű torinói streetpunk csapattal, a **YOUNGANG**-gel egy kislemezen.

Napokban jelenik meg a **NESZE** új albuma Az élet megy tovább címmel. info.:
<http://nesze.punkportal.hu/> ; zsopamester@freemail.hu

megújult a **social disease** kollektíva weboldala és el is költözött:
www.socialdisease.tk

A **PUNK FORUM** szintén!!!!!!! <http://punkforum.uw.hu>

Frissült a **lemonwater distro**, érkeztek olasz cuccok... legkonti@freemail.hu

3.

A hírlevélről... / about the newsletter...

Rendszertelensége k.b. **1-2heti** és több mint **200 címre** fut be. Ha le szeretnél iratkozni, küldj egy levelet és írd a tárgyhoz "leiratkozás"! Ha tudsz olyanról, akit érdekelnek ezek a hírek, továbbítsd neki! Ha a jövőben is érdekelt olvasni ezeket a híreket, akkor fel tud iratkozni, ha küld egy levelet az schc@freemail.hu -ra, "feliratkozás"-t írva a tárgyhoz.

Természetesen helye van a hírlevélben bármiféle hc-punk-Oil-ska-reggae eseménynek, disztrónak, új 'zine megjelenésének, közhírré tételének és egyéb **D.I.Y.** dolgoknak ami SAVARIA környékén történik, csak dobj egy elektronikus levelet.

Támogasd a színteret!

This newsletter try to be 1-2weekly and goes more than 200 e-mail addresses. If you don't need this shit anymore, just write back and put in the subject line: unsubscribe. If you know someone who might be interested to read these infos, please forward this letter to her/him. If

she/he wants to get this newsletter in the future mail to schc@freemail.hu!

You can put your infos/news about gigs, fest distros and every kinda D.I.Y. things what happens in the area of our city Szombathely (west Hungary) on this newsletter... just write a mail.

Support the scene!

Savaria Colonia HardCorepunk Family

punx; skins; hardcore; metal bro's and sisters

!!! antiracist everywhere !!!